

T.C.
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANA BİLİM DALI
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TRAPEZIUS KASI TETİK NOKTASI OLAN HASTALARDA
VAGUS SINIR UYARIMI ETKİSİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ
SHAHLA HASSANİLAR ANSARODİ

İSTANBUL 2025

T.C.
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANA BİLİM DALI
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TRAPEZIUS KASI TETİK NOKTASI OLAN HASTALARDA
VAGUS SINIR UYARIMI ETKİSİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ
SHAHLA HASSANİLAR ANSARODİ

TEZ DANIŞMANI
PROF.DR. HASAN KEREM ALPTEKİN

İSTANBUL 2025

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

06/05/20025

YÜKSEK LİSANS TEZ ONAY FORMU

Program Adı:	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı
Öğrencinin Adı Soyadı:	Shahla Hassanilar Ansaroudi
Tezin Adı:	Trapezius kasi tetik olan hastalarda vagus sinir uyarımı etkisi
Tez Savunma Tarihi:	06/05/20025

Bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak gerekli şartları yerine getirmiş olduğu Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından onaylanmıştır.

Doç. Dr. Yücel Batu SALMAN
Enstitü Müdürü

Bu Tez tarafımızca okunmuş, nitelik ve içerik açısından bir Yüksek Lisans tezi olarak yeterli görülmüş ve kabul edilmiştir.

	Ünvanı, Adı Soyadı	Kurumu	İmza
Tez Danışmanı:	Prof.Dr.Hasan Kerem ALPTEKİN	Bahçeşehir Üniversitesi	
2. Üye (Kurum İçi):	Dr.Öğr.Üyesi Berkay Eren PEHLİVANOĞLU	Bahçeşehir Üniversitesi	
3. Üye (Kurum Dışı):	Doç.Dr. Tuğba ŞAHBAZ	Beykent Üniversitesi	

Bu tezin tüm bilgilerin akademik kurallara ve etik ilkelere uygun olarak elde edildiğini ve sunulduğunu, ayrıca bu kuralların ve ilkelerin gerektirdiği şekilde, bu çalışmadan kaynaklanmayan bütün atıfları yaptığımı beyan ederim.

Ad Soyad : Shahla HASSANİLAR ANSAROUDİ

İmza :

ÖZET

TRAPEZIUS KASI TETİK NOKTASI OLAN HASTALARDA VAGUS SINIR UYARIMI ETKİSİ

HASSANİLAR ANSAROUĐİ,Shahla

Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Hasan Kerem ALPTEKİN

Mayıs 2025, 49 sayfa

Bu çalışmanın amacı üst trapezius kasındaki tetik ve hassas noktaların tedavisinde iskemik kompresyon mu yoksa vagus sinir aktivasyonunun mu daha etkili olduğunu belirlemektir. Bu amaçla tetik noktası olan ve sayısı 2 yada fazla olan 18-55 yaş arası 90 birey kadın ve erkek rastgele yöntemle her grup 30 kişi ,olarak masaj ,vagus sinir uyarımı ve kontrol grubu egzersiz şeklinde ayarlanmıştır.birinci gruba 10 seans haftada 3kez masaj,ikinci gruba 10 seans vagus uyarımı ve kontrol grubu egzersiz programı uygulanmıştır.katılımcılar uygulama öncesi ve sonrası vizüel analog skalası(VAS),tetik nokta sayısı,algometre ölçümü, Dünya Sağlık Örgütü-5 İyilik Durumu İndeksi(WHO-5), Kopenhag boyun fonksiyon özür KBFÖS skalası, Fonksiyonel Mobilite için kullanılmıştır.Vagus sinir stimülasyonu, egzersiz ve masaj gruplarına kıyasla ağrı şiddeti,

tetik nokta sayısı, ağrı eşiđi, kas fonksiyonu ve genel iyi oluş hali üzerinde daha belirgin iyileşmeler sağlayarak, bu parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı üstünlük göstermiştir ($p < 0.05$).

Anahtar Kelimeler: Tetik nokta, Vagus Siniri, Auriküler Vagus Sinir uyarımı, Parasempatik sistem, İskemik masaj

ABSTRACT

EFFECT OF VAGUS NERVE STIMULATION ON TRAPEZIUS TRIGGER POINT

HASSANILAR ANSAROUĐI, Shahla

Master's Of Physiotherapy And Rehabilitation

Thesis Supervisor: Prof.Dr. Hasan Kerem ALPTEKİN

May 2025, 49 pages

The goal of this study is to determine whether ischemic compression or vagus nerve activation is more effective in treating trigger and tender points in the upper trapezius muscle. To investigate this, 90 men and women aged 18 to 55 with at least two trigger points were randomly divided into three groups of 30. The first group received ischemic massage therapy three times a week for a total of 10 sessions. The second group underwent 10 sessions of vagus nerve stimulation, while the control group followed an exercise program.

Participants were evaluated before and after the interventions using several measures, including the Visual Analog Scale (VAS) for pain assessment, the number of trigger points, algometer measurements, the WHO-5 Well-Being Index, the Copenhagen Neck Functional Disability Scale, and functional mobility tests.

When compared to the exercise and massage groups, vagus nerve stimulation has demonstrated statistically significant superiority ($p < 0.05$) in producing more noticeable changes in muscular function, pain threshold, number of trigger points, pain intensity, and general well-being.

Keywords: Trigger points, Vagus Nerve, Auricular Vagus Nerve Stimulation, Parasympathetic System, Ischemic Massage.

TEŐEKKÜR

Bu yüksek lisans tezini hazırlama sürecinde desteęini ve emeęini esirgemeyen herkese gönülden teőekkür ederim.

Öncelikle, bilgi ve tecrübesiyle yolumu aydınlatan, her zaman yapıcı eleştirileri ve sabrıyla bana rehberlik eden değerli tez danışmanım PROF.DR. Hasan Kerem ALPTEKİN 'na e teőekkürlerimi sunarım.

Akademik hayatım boyunca bana ilham veren, düşünce ufkumu genişleten tüm hocalarıma ve bölümdeki dięer kıymetli öğretim üyelerine de teőekkür ederim.

Araştırma sürecinde bana destek olan, veri toplama ve analiz aşamalarında katkı sağlayan sevgideęer hocama Doç. Dr.Tuęba ŐAHBAZ ayrıca minnettarım.

Bu süreci anlayıőla karşılayan, manevi destekleriyle her zaman yanımda olan aileme ve sevdiklerime ise sonsuz teőekkürler. Onların desteęi olmasaydı, bu çalışmayı tamamlamak çok daha zor olurdu.

Herkese içten teőekkür ederim.

İstanbul,2025

Shahla HASSANİLARANSAROUDİ

İÇİNDEKİLER

ETİK BEYAN	iii
ÖZET	v
ABSTRACT	vii
TEŞEKKÜR	viii
İÇİNDEKİLER.....	vii
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	xiii
SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ	xiv
Bölüm 1: Giriş.....	1
Bölüm 2: GENEL BİLGİLER.....	3
2.1 Miyofasiyal Ağrı Sendromu (MAS).....	3
2.1.1TETİK NOKTA	4
2.1.1.1Aktif TN	4
2.1.1.2Latent tetik noktalar	4
2.2 Prevalans ve epidemiyoloji	4
2.3.ETYOLOJİ.....	5
2.4.Tetik nokta patofizyolojisi	5
2.5 .klinik semptommlar	6
2.6.Uygulananyaygın Tedaviler.....	6
2.6.1Girişimsel.....	7
2.6.2 Girişimselolmayan.....	7
2.6.1.2 Botulinum toksin.....	7
2.6.1.3 Kuru iğneleme.....	7
2.6.2.1 Kinezyolojik bantlama	8
2.6.2.2 Ultrason	8
2.6.2.3 Lazer:.....	8
2.6.2.4 ESWT.....	9
2.6.2.5 Tetik nokta masajı	9

2.6.2.6 Egzersiz	9
2.6.2.7 Farmakoloji tedavi	9
2.7 Trapezius kası Anatomisi	10
2.7.1 Üst Lifli	11
2.7.2 Orta Lifler.....	11
2.7.3 Alt lifli.....	11
2.7.4 Fonksiyon.....	11
2.8 Sempatik ve parasempatik sistem	11
2.9.1 Vagus inervasyon	12
2.9.2 Anatomi.....	12
2.9.3 Etki mekanizması.....	13
2.9.4 Etkiler.....	13
2.9.5. Tarihçe.....	14
2.9.6 Beyin mekanizması	15
2.9.7 Antı inflamatuvar etki	16
2.9.8 Vagus uyarımı için kullanılan invaziv ve noninvaziv cihazlar	18
2.9.9 Vagus sinir noninvaziv cihaz	20
2.9.10 Vagus sinir kulak uyarımı cihazı	21
Bölüm 3:Yöntem.....	24
3.1.Olgular	24
3.1.1.Dahil olma kriterleri.....	24
3.1.2.Dışlanma kriterleri	24
3.2.Araştırmanın Yeri, Tipi, Zamanı.....	25
3.3.1 Değerlendirme Ölçümleri	26
3.3.1.1 Vizüel (Görsel) Analog Skala (VAS)	26
3.3.1.2 Dünya Sağlık Örgütü-5 İyilik Durumu İndeksi	26
3.3.1.3 Tetik noktası sayısı (TN).....	26
3.3.1.4 Algometre ölçümleri	27
3.3.1.5 Fonksiyonel Mobilite	27
3.3.2 Uygulamalar.....	28
3.3.2.1, Grup 1	28
3.3.2.2, Grup 2: Vagus sinir uyarımı.....	29

3.3.2.3,Grup 3:Egzersiz (kontrol gurubu)	30
Bölüm 4:Bulgular.....	32
Bölüm 5: Sonuç, Tartışma ve Öneriler	38
5.1 Tartışma.....	38
5.2 Sonuçlar ve Öneriler.....	46
KAYNAKÇA.....	48
EKLER	59
A.Etik Kurulu Onay Formu.....	60
B. Dünya Sağlık Örgütü-5 İyilik Durumu İndeksi (6) WHO.....	61
C.Kopenhag BoyunFonksiyonelÖzürlülükSkalası	62
D. Olgu rapor formu.....	63
E. Hasta takip form.....	64
F.Bilgilendirme Gönüllü Formu	65

TABLÖLAR LİSTESİ

TABLÖLAR

Tablo 1 Katılımcıların Demografik Bilgilere Göre Tanımlayıcı İstatistik analizler...	31
Tablo 2 Tedavi Öncesi Ve Tedavi Sonrası VAS Skor Analizi.....	32
Tablo 3 Tedavi Öncesi Ve Tedavi Sonrası Tetik Nokta Sayısı İstatistik Analizler.....	34
Tablo 4 Tedavi Öncesi Ve Tedavi Sonrası Algometre Ölçüm Analizi.....	34
Tablo 5 Tedavi Öncesi Ve Tedavi Sonrası KBFÖS Skor Analizi.....	37
Tablo 6 Tedavi Öncesi Ve Tedavi Sonrası WHO-5 Well Being Skoru Analizi.....	38

ŞEKİLLER LİSTESİ

ŞEKİLLER

Şekil 1 Trapezius Kas Anatomik Şekli	10
Şekil 2 VNS Ağrı Yolları.....	16
Şekil 3 VNS Anti İnflamatuar Etkisi	17
Şekil 4. İnvaziv VNS Electrot Yerleşim Çeşitleri.....	18
Şekil 5 İnvaziv VNS Cihazı.....	19
Şekil 6 Non İnvaziv VNS CİHAZI GAMMACORE-S	20
Şekil 7 Vagus Sinir Kulak Uyarımı cihazı.....	22
Şekil 8 Vagus Sinirinin Auriküler Dalının Dış Kulağa Dağılımı.....	23
Şekil 9. Kulaklık Çeşitleri	23
Şekil 10 Algometre Ölçümü.....	27
Şekil 11 Tetik Nokta Masajı görseli.....	28
Şekil 12 Vagus Sinir Uyarım Uygulaması.....	29
Şekil 13 İzometrik Boyun Egzersizleri.....	30
Şekil 14 Üst Trapez Germe	30
Şekil 15 Chin Tuck Egzersizi	30
Şekil 16 Tedavi Öncesi Ve Tedavi Sonrası VAS Skor Çubuk Grafisi.....	33
Şekil 17 Tedavi Öncesi Ve Tedavi Sonrası Tetik Nokta Çubuk Grafisi.....	34
Şekil 18 Tedavi Öncesi Ve Tedavi Sonrası Algometre Çubuk Grafisi.....	36
Şekil 19 Tedavi Öncesi Ve Tedavi Sonrası KBFÖS Skor ÇuBuk Grafisi	37
Şekil 20 Tedavi Öncesi Ve Tedavi Sonrası WHO-Being Skoru Çubuk Grafisi.....	38

KISALTMALAR LİSTESİ

Ach	Asetilkolin
BTX-A	Botulinum toksini-A
C	Servikal vertebra
CSD	Cortical spreading depression
CAP	cholinergic anti-inflammatory pathway
DRE	İlaçlara dirençli epilepsi
ESWT	ekstrakorporal şok dalgası tedavisi
EHA	Eklem Hareket Açıklığı
HILT	High-intensity laser therapy
IASTM	insist assisted soft tissue mobilization
KBFÖS	Kopenhag boyun fonksiyon özür skalası
LA	lokal anestezi
LC	locus coeruleus
L	Lumbal
MAS	Miyofasiyal ağrı sendromu
MPS	Myofascial pain syndrome
MTrP	Miyofascial trigger point
NTS	nucleus of the solitary tract
NT	Noral therapy
Pdt	Pain diagnostic & treatment
RCT	Randomize Controlled trails
S	Sakral
SPMs	specialized proresolving mediato
T	Torakal Vertebra
TSSB	Travma sonrası stres bozukluğu
TÖ	Tedaviden önce
TS	Tedaviden sonra

VNS	Vagus sinir stimölasyonu
VSU	Vagus sinir uyarımı
WHO	World Health Organizati

Bölüm 1

Giriş

Son yıllarda, non-invaziv vagus sinir stimülasyonu (nVNS), sadece epilepsi ve depresyon gibi nörolojik bozukluklarda değil, aynı zamanda kronik ağrı yönetiminde de umut verici bir tedavi yöntemi olarak öne çıkmaktadır. nVNS, vagus sinirinin afferent ve efferent yollarını hedef alarak otonom sinir sistemi üzerinde modülatör etkiler gösterir ve bu sayede ağrı algısını ve inflamatuvar yanıtları düzenleyebilir (Song et al., 2023). Özellikle migren, fibromiyalji ve kronik bel ağrısı gibi durumlarda yapılan randomize kontrollü çalışmalar, nVNS'nin ağrı şiddetini azaltmada ve yaşam kalitesini artırmada etkili olduğunu göstermektedir (Abdel-Baset et al., 2023).

Migren tedavisinde, non-invaziv auriküler vagus sinir stimülasyonunun (n-aVNS) migren günlerini ve baş ağrısı şiddetini anlamlı derecede azalttığı, ayrıca tedavinin güvenli ve iyi tolere edildiği bildirilmiştir (Taha, A ve diğ2024) nVNS'nin anti-inflamatuvar etkileri de dikkat çekicidir. COVID-19 hastalarında yapılan bir meta-analiz, nVNS'nin interlökin-10 (IL-10) seviyelerini artırarak inflamasyonu azaltabileceğini ortaya koymuştur (Davidson, Bvedig, 2024). Bu bulgular, nVNS'nin hem nörolojik hem de inflamatuvar süreçlerde terapötik potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.

Bugüne kadar, kulak içi VN veya karotid arter VN'nin transkütanöz uyarılması da dahil olmak üzere invazif olmayan cihazlarla hem invaziv cihazları geliştirildi ve şu anda kronik ağrının tedavisi için birçok klinik denemeden geçiliyor. Bu çalışmada da invazif olmayan vagus sinir uyarımının, üst trapezius tetik nokta hastalarında ağrı ve fonksiyonellik açısından etkinliği araştırmaktır. Trapezius kasının üst kısmındaki tetik noktalar yaygındır ve ağrılı olabilir. Tetik noktalar genellikle iskemik masaj ve ya çeşitli yöntemler kullanılarak tedavi edilir, ancak vagus sinir aktivasyonu daha fazla araştırmayı hak eden yenibir tedavidir.

Vagus siniri aktivasyonunun periferik ve santral mekanizmalar aracılıđıyla ađrı eđiđini artırdıđı ve otonom sinir sistemi dengesini dzenlediđi bilinmektedir. Özellikle nVNS uygulamaları, sempatik aktivitenin baskılanması ve parasempatik tonusun artırılması yoluyla kas tonusunu azaltmakta, dolayısıyla tetik nokta kaynaklı ađrının řiddetini dűşürebilmektedir (Yuan et al., 2023). Ayrıca, vagal uyarımın hipotalamus-hipofiz-adrenal (HPA) askı üzerinde modülatör etki yaratarak stres yanıtını azalttıđı ve bu yolla kronik ađrı patofizyolojisinde rol oynayan psikonevroidmünolojik süreçleri etkilediđi bildirilmiştir (Bretherton et al., 2019).

Son dönemde yapılan randomize kontrollü çalışmalar, nVNS uygulamasının miyofasiyal ađrı sendromu tedavisinde klasik fizik tedavi yöntemlerine ek olarak kullanıldığında analjezik etkiyi artırdıđını ve tedavi süresini kısalttıđını ortaya koymuştur (Garcia et al., 2024). Bu durum, nVNS'nin entegre bir tedavi modeli içerisinde deđerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Özetle, nVNS, hem invaziv olmayan dođası hem de geniş etki spektrumu sayesinde, üst trapezius tetik nokta tedavisinde yenilikçi ve gelecek vadeden bir yaklaşımdır.

Bölüm 2

Genel Bilgiler

2.1 Miyofasiyal Ağrı Sendromu (MAS)

Miyofasiyal ağrı sendromu (MAS), inflamatuvar olmayan, ağrılı ve kas sertliği ile karakterize edilen, palpe edilebilir hiperirritasyon noktaları olan bir kas-iskelet sistemi hastalığıdır. En sık etkilenen bölgeler omuz kuşağı, servikal bölge ve lomber bölgedir. Boyun ve sırt üst bölümündeki kaslardaki gergin bantlarda yerleşmiş tetik noktalardan kaynaklanan ağrı, güçsüzlük ve fonksiyon kaybı servikal MAS olarak bilinir. Tetik noktalar dokunulduğunda çok hassastır ve ağrı uzak bölgelere yayılır. Ağrıya aynı zamanda parestezi gibi duysal belirtiler de dahil olabilir. Sinir tuzaklanması, genellikle kasta bulunan gergin bantlardan kaynaklanır. **prevalans** Servikal MAS'ı olan vakalarda trapezius kası tutulumu yaygındır. Kas-iskelet sistemi ağrısına sahip hastaların %30-%93'ünde miofasiyal tetik nokta bulunur. (KILINÇ, S.2022).

2.1.1 Tetik nokta. 1942'de Dr. Janet Travell, miofasiyal tetik noktaları, iskelet kasının gergin bir bandında bulunan odak "düğümler" olarak tanımladı. Bu noktalar yaygın olarak hissedilebilir ve palpasyon sırasında ayırt edici bir yansıyan ağrı, yerel ağrı ve bazen yerel bir kasılma tepkisi ile birlikte hissedilir. Tetik noktaları ayrıca sertlik, azalmış hareket aralığı ve kas-iskelet sistemi kronik bozuklukları ile bağlantılıdır. (Hammi C ve arkadaşları 2023). Tekrarlayan mikro travmalar veya ani travmalar, kas liflerinde stres yaratabilir. Tetik noktası, gerginlik bandı içinde, basıldığında ağrının hissedildiği ve 10 saniyeden uzun süre basınca yansıyan bir noktadır. Ağrıya neden olan çevre dokuya göre daha sert, 2-5 mm çapında hassas yumaklardır. Tetik noktalar MAS'ın en önemli

klirik özelliğidir ve genellikle etkilenen kasın hacimli orta kısmında bulunur. Klinik olarak muayeneler aktif TN ve latent TN olmak üzere iki gruba ayrılır. aktif TN'nin ağırlı olması aralarındaki ayıt edici faktördür. Latent TN, aktif TN'den daha yaygındır.

2.1.1.1Aktif TN. elle muayene edildiğinde "sıçrama reaksiyonuna" veya yüz buruşmasına neden olabilir. Bu nodüller spontan aktivite, istirahat veya esneme sırasında ağırı sergiler ve motor, duyuşal ve otonomik bileşenler içerir. Aktif tetik noktalar en sık servikal omurgada (skalenler, sternokleidomastoid, üst trapezius, levator skapula) ve lomber bölgede (quadratus lumborum) bulunur.

2.1.1.2Latent tetik noktalar.ne aktivite nede istirahatte belirtiler göstermez, belki palpasyonda aktif TN gibi davranırlar ve kasın hareketini kısıtlarlar. EHA kısıtlılığı veya kas güçsüzlüğü olan hasta, ağırsının latent (TN) kaynaklandığını fark edebilir. Ağırlı travma, latent TN'yi aktif TN'ye dönüştürebilir. Tetik nokta üzerine dıştan gelen manuel uyarı(iğnebatıma gibi) ya da palpe edilme sırasında elin altında kayan gergin banda lokalize istemdışı ve ani oluşun ağırıya Lokal seyirme cevabı (LSC) denir. (.Bagcier F, Yurdakul OV. 2021)

2.2 Prevalans ve Epidemiyoloji

Hastaların karşılaması gereken kesin tanı kriterlerinin olmaması nedeniyle, miyofasyal ağırsının yaygınlığını belirlemek zor olabilir. Yazarlar, miyofasiyal ağırsının yaygınlığını tanımlamak için çeşitli görüşler sunmaktadır. Herhangi bir kas-iskelet sistemi ağırsıyla genel tıp doktorlarına ve ağırı yönetim merkezlerine başvuran hastaların %20 ila %95'inin miyofasiyal ağırı teşhisi alacağı tahmin edilebilir. Bu durumdan en fazla etkilenenler 27 ila 50 yaşları arasında bulunur.

Ek olarak, kronik gerilim tipi baş ağırsı, temporomandibüler bozukluklar, yüz-çene bölgesinde ağırı ve post-whiplash sendromu, en sık görülen durumlardır. Bazı çalışmaları, erkekler ve kadınlar arasında değışken oranlarda %85'e kadar miyofasiyal ağırı olduğunu belirtmektedir (Galasso A ve arkadaşları,2020). Başka araştırmalar, miyofasiyal ağırsının kadınlarda daha yaygın olduğunu iddia ediyor . Ayrıca, kronik ağırı kliniklerini ziyaret eden hastaların yaklaşık %85'inin ve dahili tıp kliniklerini ziyaret eden hastaların

%30'unun miyofasiyal ağrı yaşadığı tahmin edilmektedir. Hatta kronik baş ve boyun ağrısının %54.6'sı ve sırt ağrısının %85'i miyofasiyal ağrıdan kaynaklanmaktadır. (Urits I ve diğ,2020). Başka bir çalışmada, miyofasiyal tetik noktaların yansıyan ağrı şeklini tetikleyebileceği ve genel nüfusun %85'inde bulunabileceği belirtilmektedir . Bu istatistikler, bu tür ağrı ile başvuran hastaların sayısını ve doğru bir şekilde tanımlamasını ve tedavisini öne sürmektedir.

Bir çalışma, aile hekimine başvuran spesifik olmayan boyun ağrısı olan hastaların yüzde yüzünde MPS teşhisi aldığını buldu. Bununla birlikte, kanser hastalarının ağrılarının çeşitli nedenlerini ve daha iyi tedavi yöntemlerini araştıran bir dizi araştırma da yapılmıştır. Belirli bir çalışmada, tedavi edilemez kanserli otuz dört hastadan %29 ve %50'sinin MPS olduğu bulundu. Hastalar sırasıyla Rivers ve Simons kriterlerine göre belirlendi. Baş ve boyun kanseri tedavisi gören hastalarda MPS de sıklıkla görülür . Bu istatistikler, miyofasiyal ağrının önemini bir kez daha gösteriyor. En sık kronik bir durum olarak tanımlanır, ancak çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.

Omuz ağrısı, kronik sırt ağrısı, gerilim tipi baş ağrısı ve yüz ağrısı, akut olarak da ortaya çıkabilir.Boyun ve sırt ağrısı çeken hastalarda miyofasiyal tetik noktaların sıklığını değerlendirmek amacıyla kapsamlı bir literatür taraması yapıldı (iuC ve diğ,2024). On dört makaleyi analiz ettiler ve boyun ağrısı çeken hastaların omurga ağrısında en fazla miyofasiyal tetik noktalara sahip olduğunu keşfettiler. Trapezius descendens, levator scapulae ve suboccipitales kasları en yaygın yerlerdi. Bu çalışma, bel ağrısı hastalarında miyofasiyal tetik noktalar üzerine yeterli araştırma olmadığını bulmuştur.(Lam C ve diğ,2024)

2.3 Etyoloji

Travma ve aşırı yüklenme, tetik nokta oluşumunda en çok tanınan faktörlerdir. Tetik noktaları, stres, yorgunluk, vitamin ve mineral eksikliği, hormonal bozukluklar ve psikososyal faktörlerden kaynaklanabilir. Tetik noktada yatkınlık yaratan nedenler hem sistemik hem de lokal olarak kategorize edilebilir. a. Yerel faktörler: Uyuma, oturma ve ayakta durma sırasında oluşan postüral stres bu faktörlerden biridir. (Ercan M, Ertekin A. 2024)Anatomik bozukluklar duruş anormalliklerinin nedeni olabilir, örneğin mesleki

duruş bozuklukları. Yapısal nedenler arasında servikal veya lomber lordoz artışı, skolyoz, kötü baş pozisyonu ve bacak pozisyonu yer alır. boz B. Sistemik faktörler: Vitamin eksiklikleri (özellikle folik asit, B1, B6 ve B12 eksiklikleri), mineral eksiklikleri (potasyum, magnezyum, kalsiyum, eksikliği), demir eksikliği anemisi, metabolik ve endokrin bozukluklar (hipoglisemi atakları, östrojen yetmezliği, hipotiroidi), uyku sorunları ve diğer sorunlar. ve baskıdan kaynaklanabilir. (Bordoni B ve diğ, 2025)

2.4 Tetik Nokta Patofizyolojisi

Gergin bantlar, sert kaslar ve ağrı, miyofasiyal ağrı sendromlarının özellikleridir. Bu durumun kesin nedeni henüz bilinmemektedir, ancak çeşitli teoriler öne sürmektedir ki, sürekli olarak artan vücut sıcaklığı nedeniyle artan oksidatif metabolizma ve daha fazla enerji kaybı meydana gelir, bu da artan vücut sıcaklığı nedeniyle artan ağrı. Tip I kas lifleri çoğunlukla bu nosepsiyonu deneyimlerken, tip III ve IV kas lifleri ağrı ve hassasiyeti iletir. Bazı çeşitli vücut lifleri arasında fibril dönüşümü meydana gelir, bu da doku hasarı ve periferel hassasiyeti etkiler. Tip I kas lifleri yavaş kasılır ve yorgunluğa dirençlidir. Hızlı kasılan lifler yorgunluğa daha yatkındır. Myofasiyal ağrının, tip I ve tip II liflerinin ekspresyonundaki değişikliklerden kaynaklandığı öne sürülmüştür. Birincil ve ikincil miyofasiyal ağrı sendromları vardır. (SiracusaR ve diğ,2021).

Miyofasiyal ağrı, kas liflerinde asetilkolin birikimi ve salınımının düzensizleşmesine yol açan anormal motor uç plakları ile karakterize edilen bir durumdur. Bu, sürekli bir sarkomer kasılmasına neden olarak artan kas metabolizması ve lokal iskemiye yol açar. (SELÇUK, E.B.&ÖZEROL,B.G.2023).Bu tetik nokta, prostaglandin, bradikinin, kapsaisin, serotonin ve histamin gibi maddeler tarafından tetiklenir ve anormal asetilkolin birikimini ve salınımını sürdürerek miyofasiyal ağrıya yol açar. Merkezi duyarlılık da miyofasiyal ağrı sendromlarının gelişiminde rol oynayabilir. Her iki durum da kronik yaygın kas-iskelet sistemi ağrısını içerir, ancak fibromiyalji sinir sistemi aşırı uyarılabilirliği ve ağrı işleme değişiklikleri ile ilişkilidir. (Henson J. 2023).

2.5 Klinik Semptomlar

Myofasiyal ağrı ve MPS, yaralanma sonrası, tekrarlayan mikrotravma, kronik zorlama veya belirgin bir neden olmaksızın ortaya çıkabilir. Vücudun anormal mekaniğini veya duruş bozukluğunu başlatabilir veya sürdürebilir. Hastalar, belirli bir bölgede, derin, sızlayan ağrı, kısıtlı hareket aralığı, kas koordinasyonu bozukluğu, uyku bozukluğu, depresyon, otonom disfonksiyon, kas yorgunluğu ve zayıflık gibi semptomlar bildirebilirler. (Zhang R ve diğ., 2023).

2.6 Uygulanan Yaygın Tedaviler

Günümüzde tetik nokta tedavisinde iki tür uygulama yapılır.

2.6.1 Girişimsel. Enjeksiyon türleri (Lokal anestezi ve Botulinum toksin ve Kuru iğneleme ve akupunktur)

2.6.2 Girişimsel olmayan. Egzersiz, Friction masajı, Electroterapy, Ultrason, Lazer Kinezyolojik bantlama ve İlaç tedavisi (Zhou Y, ve diğ., 2023).

2.6.1.1 Enjeksiyo. Önceki araştırmalar, TN'lerin lokal anestezi (LA) enjeksiyonlarının MPS'de iyi çalıştığını göstermiştir. Çalışmalar, hem iğneleme hem de aktif ilacın etki açısından TN'leri inaktive ederek kısa sürede ağrıyı hafifleten lidokain enjeksiyonunu TrP'lere doğrudan uygulamıştır. Nörovegetatif sistemin iyileşmesine dayanan nöroterapi (NT) de lidokain kullanılarak yapılır. NT, sadece akut ve kronik kas-iskelet sistemi ağrılarını hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda otonom sinir sisteminin işlevini düzenler. NT'ye uygun bir ağrı yanıtı sağlamanın ilk adımı, lidokain enjeksiyonunun hem lokal hem de segmental uygulanmasıdır.

Çalışmalar, NT'nin kronik kas-iskelet sistemi ağrısı durumlarında ne kadar etkili olduğunu araştırırsa da, akut ağrı üzerindeki etkisi belirsizdir. Nöroseptif impuls ve sempatik disregülasyon arasındaki ilişki, akut MPS tedavisinde NT'nin kullanılmasının temelini oluşturuyor gibi görünüyor. Akut MPS, çok ağrılı bir klinik durum olduğu için,

ağrı ve kas spazmı kısır döngüsünü önlemek ve sakatlığı ve kronikleşmeyi önlemek için kinezyolojik bantlama ve lokal anestezi noral terapy aynı etkide bir tedavi yöntemidirler. (Ay S, ve diğ, 2023)

2.6.1.2 Botulinum toksin.Literatürde, botulinum toksini-A (BTX-A), nöromüsküler kavşakta iki farklı şekilde ağrıyı azaltmak için önerilen etkili ağrı tedavilerinden biridir. BTX-A'nın birincil işlevi, asetilkolin salınımının engellenmesi ve sinir uçlarının dejenerasyonu olan paralizedir. İkinci işlevi, inflamatuvar ağrıyı azaltmak için P maddesi ve glutamat salınımını engellemektir.

Bu yöntem tetik noktası olan temporomandibular MA için mastikatör kaslara uygulanan BTX-A enjeksiyonu sonrası yaşam kalitesinin daha iyileşmesini kanıtlamıştır.(Yüce E, Şener I.2020).

2.6.1.3 Kuru iğneleme.Tetik nokta tedavisinde kuru iğneleme gittikçe yaygınlaşan bir teknik. dir. Kuru iğnelemenin yaygınlaşması, iğnenin etkisinin enjekte edilen maddeden bağımsız olduğunun ortaya çıkmasından sonra başladı. olmuştur. Enjeksiyonun etkisi, tetik noktanın iğneyle mekanik stimülasyonuna bağlı olduğu örneğidir. noziseptörlerin kimyasal aktivasyonu ve çevreleyen hasarlı dokudan salınan maddeler arasında miyofasyal ağrı sendromuyla ilişkili ağrı ve hassasiyet ile ilişkilendirildi. i olduğunu öne sürmüşlerdir. Ayrıca kuru iğneleme, lokal mikrosirkülasyonun iyileşmesini ve mekanik dinaminin Melzack'ın ağrıda kapı kontrolü teorisi, santral sinir sisteminde inhibitör mekanizmalar aracılığıyla duyu balansı restorasyonunu sağlar. al impulsların kontrolünü belirler. Tetik noktaya güçlü bir basınç uygulandığında, spinal kordun arka boynuz hücreleri tetik noktanın oluşumundaki kısır döküntüye neden olur. Tetik nokta, ngüyü kırabilecek güçlü nöral impulslar sağlar. Anın inaktivasyonu, ağrıyı ve diğer semptomları azaltır. Bu, desendan inhibitör sistem aracılığıyla kuru iğne stimülasyonu yoluyla gerçekleşir.(Karagül S ve Saime A. 2024)

2.6.2.1 Kinezyolojik bantlama.Kinezyo bantlama, özellikle tendon, kas veya eklem sorunlarında destek sağlar. Cildi kaldırmak, subkütanöz noziseptör basıncını azaltır ve böylece noziseptif uyarının merkezi sinir sistemine ulaşmasını engeller. Bu, kaslar ve cilt arasında daha fazla boşluk oluşturarak kan ve lenfatik sıvı dolaşımını artırır ve eklem

hareketlerini kolaylaştırır. Bir dizi araştırma, trapesius kasında MAS tedavisinde KB'nin faydalı olduğunu göstermiştir. Ek olarak, MAS tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım daha yararlı olabilir. Sonuç olarak, trapezius kasında MAS tedavisinde tetik nokta enjeksiyonu ve kinezyolojik bbanlama yöntemlerinin birlikte kullanılmasının etkili olduğu kanıtlanmıştır.(Yılmaz, E. 2021).

2.6.2.2 Ultrason.Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta, fizik tedavi uzmanları genellikle kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını tedavi etmek için invaziv olmayan bir teknik olan terapötik ultrasonu kullanır. Elektrik enerjisi, ultrason problemleri tarafından mekanik osilasyon enerjisine dönüştürülür ve daha sonra hastanın cildine uygulanır. Bu enerji kasları gevşetir, dokuları yeniler ve iltihabı azaltır. Ayrıca, kas-iskelet ağrısı sendromu (MPS) için en uygun tedavi yöntemi henüz netleşmedi. Daha

önceki araştırmalar göstermiştir ki, ultrason ağrıyı hafifletebilir, ancak plasebo veya diğer tedaviler kadar etkili değildir. Ultrasonun MPS tedavisinde etkili olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.(Li X ve diğ,2024).

2.6.2.3 Lazer.Fizik tedavi için yeni bir kaynak olan Hilt, kas-iskelet sistemi bozuklukları (özellikle MFPS) ile ilgili ağrıyı hafifletmek için önerilmiştir. Bulgularımız, HILT'in bir fizyoterapi programına eklenmesinin kısa ve uzun vadede miyofasiyal ağrıyı azaltmada etkili olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, klinik olarak önemsiz bir analjezik etkisi yoktur ve diğer tedavilere göre üstün değildir. Sınırlı sayıda RCT ve bazılarında metodolojik eksiklikler nedeniyle, kanıt kalitesi düşük olarak değerlendirilmiştir. Bu sonuçlar, HILT(High-intensity laser therapy)'in miyofasiyal ağrıyı tedavi etmede etkili olduğunu gösteren daha fazla klinik deneye ihtiyaç olduğunu ve diğer faydalı sonuçları da içeren daha fazla klinik deneye ihtiyaç olduğunu göstermektedir.(de la Barra Ortiz HA, 2024)

2.6.2.4 Eswt. Fokal şok dalgaları, belirli bir dalga şekli olan (ilk pozitif basınç aşaması, ardından gelen hızlı, daha az yaygın negatif basınç aşaması) ve yüksek enerji ve kısa süreli olmaları nedeniyle birçok kas-iskelet sistemi bozukluğunun tedavisinde yaygın olarak kullanılır. ağrıyı azaltır ve anti-inflamatuardır. Analjezik mezoterapi, ağrı ve fonksiyonel kısıtlamalar yaşayan vücut bölgelerine 27G 0.4 × 4 mm iğnelerle aktif

maddelerin çoklu mezodermal mikroenjeksiyonlarını içeren bir yalnızca uygulanan tedavi türüdür. Tedavi edilecek alanda doğrudan küçük miktarlarda ilaç kullanılması, sistemik ilaç kullanımını azaltır.miyofasiyal ağrı sendromu olan hastalarda ekstrakorporal şok dalgası tedavisi (ESWT) ve analjezik mezoterapinin ağrıyı hafifletmeye ve fonksiyonel yeterliliğe katkıda bulunmasına odaklanmaktadır. (Scaturro D ve diğ, 2024)

2.6.2.5 Tetik nokta masajı.olarak da bilinen iskemik kompresyon, Miyofasyel ağrı sendromu tedavisinde sıklıkla kullanılan bir manuel terapi türüdür. kompresyon veya sürdürülen basınç, tetik noktasına veya yakın bölgelere 30 ila 90 saniye (özellikle 30, 60 veya 90 saniye) süreyle iskemik kompresyonu tanımlar.(Bingölbali Öve diğ, 2024). Lokal iskemi ve kan reperfüzyonu, bu basıncın neden olduğu kas metabolizmasının artmasına

neden olabilir iskemik kompresyon, koruyucu ve invaziv olmayan bir tedavi olarak tanımlanmıştır .(Lu W ve diğ,2022).

2.6.2.6 Egzersiz. MAS tedavisinde, ilk egzersiz germe egzersizleridir, TN ağrısını azaltır ve kısalmış kasın normal boyuna gelmesini sağlar, böylece EHA normaldir. Aktin ve miyozin başları, ATP harcanmadan birbirinden ayrılır. Postür rehabilitasyonu için postür egzersizleri yapılır ve hedef kasların üzerindeki mekanik stresi azaltmaya çalışılır. Gevşeme Egzersizleri: MAS tedavisinde TMS egzersizleri sunulur. Hastanın gergin ve gevşemiş kaslarını birbirinden ayırt etmesi için yapılır. Hastaya egzersiz öğretilirken önce en rahat pozisyon seçilir. Stresli durumlarda nasıl rahatlayacağını öğrenir. Güçlendirme egzersizleri: Ağrı tamamen geçtikten ve tam EHA kazandıktan sonra hastalığın yeniden başlamasını önlemek için egzersiz verilir.(Şahin, Ö.2020).

2.6.2.7 Farmakoloji tedavi. Parasetamol hafif veya orta derecede ağrısı hastalara verilebilir. Kas spazmı olan insanlar için özellikle kas gevşeticilerle birlikte verilebilir. Nonsteroid antiinflamatuvarlar, nonopioid analjezikler, opioidler ve trisiklik antidepresanlar bu ilaçlardan fayda görmeyenler için kullanılabilir. Pregabalin, tetik noktalarını yönetmede etkilidir.(Karamanlioglu DS ve diğ, 2021)

2.7 Trapezius Kası Anatomisi

Şekil 1. Trapezius kas anatomisi (Henderson ZJ ve diğ 2021).

Serviko-torasik omurgadaki en yüksek kas trapezius kasıdır. Küçük bir kastır ve medialde oksiput ve omurgaya uzanır. 12. motor inervasyonu Aksesuar sinir olarak çalışan C3 ve C4, n ventral kö klerinden duyusal innervasyon sağlar. Üst, orta ve alt trapezius olmak üzere üç bölümü vardır.(Ourieff J ve diğ,2025)şekil 1

2.7.1 Üst lifler.Üst nukal çizginin 1/3 mediyali, eksternal spinöz çizgi, nukal ligament ve C7 spinöz çizgisinden oluşur. Üst lifleri aşağı doğru ilerledikten sonra klavikulanın lateral uçlarına yapışır.

2.7.2 Orta lifler. T1-T5 spinöz çizgilerden oluşur. Orta lifler yanlara doğru hareket ederek skapulanın akromion ve sırtına yapışır.

2.7.3 Alt lifler.T6'dan T12'ye kadar olan spinöz çıkıntılardan oluşur. Spina kabulunun medial ucuna yaklaşarak aponevroz oluşturur. (Ellis S ve diğ,2023).

2.7.4 Fonksyon. Skapula, trapez kasının yardımıyla stabilize edilir. Bilateral üst lifler kasılırsa boyunda ekstansiyon meydana gelir, tek taraflı kasılırsa boyunda lateral fleksiyon meydana gelir ve baş ve boyunda kontralateral rotasyon meydana gelir . Stabilize iken. (Henderson ZJ ve diğ,2021)Üst lifler, skapulaya/omuza yükselmeyi ve yukarıya doğru dönmeyi sağlar.ağırlık taşırken omuz seviyesini korurlar. Orta lifler, romboidlerle birlikte skapulaya çıkar. Skapula alt lifler nedeniyle rahatsız olur. Skapula, üst ve alt lifler bir araya geldiğinde ağ döndürür.

Trapeziusun tüm lifleri birlikte kasıldığında, scapula göğüs kafesi üzerinde fikse olur. Bu, itme hareketini ve ağırlık transferini kolaylaştırır. (AlShareef S ve diğ., 2022) Trapeziusun tüm lifleri birlikte çalışabilse de, taşıma, kaldırma hareketlerinde üst lifler genellikle tek başına kullanılır. Bu, onları zorlaştırır ve yıpratır. Alt lifler daha zayıftır. Bu durum, omuz yüksekliği ve postür bozukluğu ile sonuçlanır.(Benítez PA ,2022)

Yansıyan ağrı ve dizziness, üst trapez liflerindeki tetik noktalardan kaynaklanmaktadır. Posteriolateral boyunda, mastoid çıkıntıda, temporal bölgede ve çene köşesinde yanma ağrısı olabilir. (Park KN ve diğ, 2020)

2.8 Sempatik ve Parasempatik Sistem

Sempatik sinir lifleri, torakolumbal spinal segmentlerden (T1-L2) çıkar. Bu lifler, kafa tabanından cocyxeye kadar uzanan kolona vertebralisin her iki yanında bulunan truncus sympathicus aracılığıyla vücuttaki diğer bölgelere dağılır. (Tüfekçi, B. 2024). Craniosakral sistem, parasempatik sinir lifleri tarafından oluşturulmuştur. Bu sistem, beyinden çıkan 2,7,9 ve 10. kranial sinirlerle ve sakral spinal segmentlerden (S2-4) çıkan nervus splanchnicus pelvicus veya nervus erigentes tarafından oluşturulmuştur. Nervus vagus (10. kranial sinir) arada yer alan torakal ve abdominal yapılara parasempatik lifler dağılır. Sempatik ve parasempatik sistemler, istemsiz yapıları inerve etmelerine rağmen, genellikle zıt, ancak bazen birlikte çalışan etkilere sahiptirler. Sempatik sistem tipik olarak katabolik (enerji tüketen) bir sistemdir ve vücudun stresle başa çıkmasını sağlar. Bu, vücudun "savaş veya kaç" cevabına hazırlanması gibidir. (ÇAKAL, E,2023)

Parasempatik sistem tamamen homeostatik veya anabolik (enerji koruyucu) mekanizmadır ve vücudun beslenmesi ve besin emilimi gibi düzenli ve sessiz işlevlerini teşvik eder. Sempatik sinir sistemi, tehlike anında "savaş veya kaç" yanıtı ile ilgili olduğu için gerekli yapıları ve organları harekete geçirir. Göz bebekleri büyür, solunum artar, kalp hızı ve kasılma gücü artar, vazodilatasyon, kan pıhtılaşması ve metabolizma hızı artar. (Aktaş, S., & Ceyhan, Ö.2023). Tehlike geçtikten sonra parasempatik sinir sistemi sempatik sinir sistemini yeniler. İnsanları rahatlatır ve sakinleştirir. Sindirim sisteminin bir parçası olduğu için terleme dışındaki vücuttaki bütün salgıları artırır; göz bebekleri küçülür, solunum yavaşlar, kalp hızı düşürür ve uykuyu ve devamını sağlar.(AKKURT, M. F.2023).

2.9.1 Vagus İnervasyon.

2.9.2 Anatomi.Onuncu kranial sinir olan vagus siniri, beyin sapından başlayarak boyun boyunca ilerleyerek göğüs ve karın bölgesindeki organları uyarır . Sinir her iki tarafta da bulunur ve parasempatik sinir sisteminin önemli bir parçasıdır. Sinirin %80'i afferent liflerdir, yani iç organlardan beyne duyuşsal bilgi taşırlar. Elektriksel stimölasyon, merkezi ve periferik etkiler yaratarak Vagus'un çeşitli görevlerini gerçekleştirebilir(Kressel AM et al 2020) VNS'nin herhangi bir bozukluk için terapötik etki mekanizması, geniş projeksiyonları ve çeşitli işlevleri nedeniyle muhtemelen çok

faktörlüdür ve birden fazla mekanizma sinerjik olarak çalışır. Örneğin, majör depresyon, bağışıklık sistemini ve endokrin sistemini de etkileyen beyin ve çevre ile bağlantılıdır.(Shao P et al 2023) .

2.9.3 Etki mekanizması. Hayvan modelleri, VNS'nin sinirsel plastisiteyi artırıcı etkilerini açıklamak için kullanılabilir. Hipokampusta beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) ve sinaptik diken yoğunluğunun ifadesi, VNS tarafından artırılabilir.(Datta P et al 2020) .Depresyon ve inme sonrası motor rehabilitasyon gibi birçok hastalığın VNS mekanizmasında bu mekanizmanın bir rolü olabilir . VNS, motor görevlerle eşleştirildiğinde birincil motor korteksi yeniden düzenler ve ilişkili beyin bölgelerinde davranışsal görevlerin temsilini artırır . Motor olmayan paradigmlar, VNS'yi işitsel bir tonla birleştirerek primer işitsel kortekste yeniden yapılandırma ve plastisite sağlar.(Badran BW et al 2023).

2.9.4 Etkileri. VNS'nin bağışıklık sistemini de etkileyebileceği kanıtlanmıştır. İltihaplanma sitokinlerini ve bağışıklık belirteçlerini azaltır. Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ile ilgili olarak, VNS'nin terapötik etkilerinin TSSB ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.(Badran BW et al 2023). Otonomik sistemin modülasyonu ile kardiyovasküler etkiler arasında bir bağlantı vardır. Akut nörolojik stres (VNS) seansları, kalp atış hızını ve diğer sempatik göstergeleri azaltır . VNS'nin stres tepkisi sırasında kalp hızını azalttığı da kanıtlanmıştır . Ek olarak, sempatik aktiviteyi azaltmaya ve barorefleks kontrolünü iyileştirmeye yardımcı olmuştur (Jelinek M, Lipkova J, Duris K 2024). Bu, sempatik aşırı aktivite ile karakterize edilen durumların tedavisinde kullanılacak mekanizmalar olarak kabul edilir. VNS, beyin-bağırsak eksenini boyunca birçok sistemi etkiler. Özellikle, VNS'nin mide üzerindeki etkileri, kolinerjik anti-inflamatuar yolakla birlikte çalışır .(Bremner JD et al 2021)

2.9.5 Tarihçe. 1800'lerin sonlarına dayanıyor; James Leonard Corning, epilepsiyi tedavi etmek için çatal benzeri bir cihaz icat etti. Yirmi birinci yüzyılda vagus sinirinin elektriksel stimülasyonuna olan ilgi yeniden canlandı ve denemeler sinirsel etkilerini gösterdi.(Austelle CW et al 2023) 1980'lerde Zabara ve meslektaşları tarafından geliştirilen çağdaş invaziv VNS cihazı, deri altına yerleştirilen bir pulse jeneratörü, servikal demetin etrafına sarılı bir elektrot manşeti ve cihazı bağlayan bir telden oluşur.1980'lerden beri, implante edilmiş VNS'nin çeşitli nöropsikiyatrik ve tıbbi hastalıklar için terapötik olasılıkları artmıştır. (Dibué M et al 2021) Mevcut anlayışın çoğu hayvan modellerinden geliyor, ancak insanlarda daha fazla çalışma, prosedürün pahalı ve invaziv olmasının bir sonucu olarak sınırlıdır.

Hayvan modellerinin insanlara uygulanması, son zamanlarda invaziv olmayan servikal vagus siniri stimülasyonu (VNS) tekniklerinin gelişmesiyle mümkün olmuştur. transkutanöz servikal vagus sinir stimülasyonu (tcVNS) ve transkutanöz auriküler vagus sinir stimülasyonu (taVNS) iVNS'nin etkilerini taklit etseler de, etkilerinin tam olarak ne olduğu belirsiz.(Li S et al 2022) Vagus sinir stimülasyonu (VNS), çok sayıda tıbbi ve nöropsikiyatrik bozukluğu tedavi etme potansiyelini göstermiş heyecan verici bir tekniktir. VNS, tarihsel olarak epilepsi için etkili bir tedavi olarak keşfedildi, ancak daha sonra majör depresyon tedavisi olarak geliştirildi. (Austelle CW et al 2022) Son birkaç on yılda, VNS'nin obezite ve inme sonrası motor rehabilitasyonu gibi diğer alanlarda kullanılması onaylandı. ek olarak migren önümüzdeki yıllarda VNS, nöropsikiyatrik bozukluklar için daha fazla onay alma potansiyeline sahiptir. VNS'nin nörolojik ve psikiyatrik bozukluklar (Pu L et al 2023) inflamatuvar ve immün bozukluklar , ağrı ile ilgili bozukluklar , kardiyovasküler hastalıklar ve otonomik disfonksiyon ile ilgili diğer hastalıklar ile ilgili çok sayıda kanıt bulunmaktadır.(Austelle CW ve diğ, 2024)

2.9.6 Beyin mekanizması. VNS (Vagus sinir stimulation), NTS(nucleus of the solitary tract), LC(locus coeruleus) ve parabrachial çekirdek gibi beyin yapıları aracılığıyla ağrıyı modüle eder. Bu fikir, hem hayvan deneyleri hem de yapılan klinik

denemeler tarafından desteklenmektedir. 1 Hz taVNS ile tedavi edilen migrenler, LC, parabrachial nükleus ve NTS'deki sinyallerin önemli ölçüde deaktivasyonunu gösterdi. (Wang JY ve diğ. 2021). Ayrıca LC ile sol sekonder somatosensory korteks arasındaki dinlenme durumu işlevsel bağlantıyı artırdı. VNS ayrıca omurilikteki nosiseptif süreçleri durdurarak aşağıya inen ağrıyı azaltma sistemini de aktive edebilir. Spinal opioid sistemini ve inen serotonerjik ve noradrenerjik (uyarlılık) sistemleri aktive ederek servikal VNS spinal nosiseptif süreci durdurur. VNS'nin ağrıyı yönetmek için aşağıya inen ağrı inhibisyonu olası bir mekanizması olabilir, ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır, özellikle de uzun vadeli VNS'nin aşağıya inen ağrı modülasyonununun. (Tao X. ve diğ., 2020).

CSD(Cortical spreading depression), baş ağrısı ve migren aurasının ana nedeni olarak düşünülüyor. Lablatuar farelerin oksipital korteksinde yayılma depresyonu hassasiyeti, iVNS ve tcVNS ile önemli ölçüde azaltılmıştır. CSD'yi uyandırmak için gereken elektriksel uyarım eşiği iki katından fazla arttı ve bu etki üç saatten fazla sürer . CSD'nin başlaması ve yayılması için çok önemli olan nörotransmitter glutamatın salınımını VNS baskılayabilir. (ZhangY, ve diğ , 2019)

Morais, VNS'nin NTS ve subkortikal nöromodülatör merkezleri içeren merkezi mekanizmalar aracılığıyla CSD'yi engellediğini keşfetti. En son olarak Liu, tcVNS'nin CSD duyarlılığını yoğunluğa bağlı olarak baskıladığını ve beş dakika arayla uygulanan iki dakikalık ve iki dakikalık nVNS'nin en etkili paradigma olduğunu söyledi. (Liu TT ve diğ 2022)

2.9.7 Anti İnflamatuar Etki

Şekil 2. VNS ,Ağrı yollarını (Shao P ve diğ,2023).

Glial, bağışıklık hücreleri ve pro-inflamatuar sitokinler, kronik ağrıyı etkileyen iltihaplanmayı oluşturur. Enflamatuar yanıtla ilişkili olan VNS, ağrıyı hafifleterek inflamasyonu ve nöroinflamasyonu azaltabilir. Sağlıklı gönüllülerde TcVNS sitokin seviyelerini(TNF, IL-1 β , IL- 8) azaltırken IL-10 seviyelerini artırabilir.(Rawat JK ve diğ,2019) VNS'nin anti-inflamatuar mekanizması henüz tam olarak anlaşılmamıştır, ancak hipotalamik-hipofiz-adrenal eksen yolu, kolinerjik anti-inflamatuar yolu (cholinergic anti-inflammatory pathway CAP) ve özel proresolving medyatörlerin salınımı bunu gerçekleştirebilir. CAP, bağışıklık sistemini ve sistemik iltihabı modüle edebilir ve VNS, α 7nAChR'ye bağımlı mekanizmalar yoluyla anti-inflamatuar etki gösterebilir.(Courties A ve diğ,2020).

Bunlar, periferik düzenleme, merkezi α 7nAChR-bağımlı mekanizmalar ve özel proresolving medyatörlerin (SPMs)(specialized proresolving mediators) üretimi arasında yer alıyor. Endojen lipid medyatörleri, resolvinler, protektinler, maresinler ve lipoksinler dahil olmak üzere, inflamasyonun çözülme aşamasında üretilir. Çalışmalar, VNS'nin kemirgen modellerinde inflamatuvar ve nöropatik ağrıyı azaltabileceğini ve hipotalamik-

hipofiz-adrenal eksen yolu aracılığıyla plazma seviyelerini adrenokortikotropik hormon ve kortikosteron artırabileceğini göstermiştir.(Aranow C. ve diğ,2020)Bazı başka mekanizmalar SPM'nin acı azaltıcı etkisini etkilese de, SPM'nin direkt anti-inflamatuar etkisinin önemi devam ediyor. VNS, hipotalamik-hipofiz-adrenal eksen yolu aracılığıyla adrenokortikotropik hormon ve kortikosteron seviyelerini artırabilir.(Shao P ve diğ,2023) şekil 3

Şekil 3. VNS Anti inflamatuvar etkisi (Shao P ve diğ,2023).

2.9.8 Vagus uyarımı için kullanılan invaziv ve noninvaziv cihazlar. New York, 1880'lerde vagus sinirinin elektriksel uyarımının ilk tanımına tanık oldu. Dr. James Corning, kardiyovasküler kompresyon çatalına ek olarak bir elektrik akımı uyguladı. Alt vücut vakum odası ve bir boyun kemeri de diğer ekler arasında yer aldı. Corning, cihazının kan akışını fiziksel olarak sıkıştırarak ve parasempatik tonu değiştirerek nöbetleri önleyebileceğini veya sonlandırabileceğini iddia etti. (Thompson, S. Lve diğ 2021) Vagus

sinir uyanımı, çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilen, invazif veya noninvazif olarak uygulanabilen, son zamanlarda karsımıza uygulanan popüler bir uygulamadır. Yakın zamanda tıpta spal döngü içeren algoritmalar ve yapay zekanın kullanıldığı tedavi yaklaşımları da gündeme gelmeye başladı. Noninvazif, kolay uygulanabilir, yarım parametrelerinin kisiselleştirilmiş ve kişilerden toplanan verilerle detaylı takibin yapılabilirdiği şartlarda VSU tedavisinin başarı oranının yükseleceği ve yaygınlaşacağı beklenebilir.(Özden AV ve diğ. 2021)

1. İlaçlara dirençli epilepsiyi tedavi etmek için kullanılan nörostimülasyon terapileri.

A. Vagus siniri stimülasyon cihazı, üç sarmal kantağa sahip bir elektrot içerir ve subklaviküler implante edilebilir bir pulse jeneratörüne bağlanır.B. Derin beyin stimülasyon sistemi, subklaviküler implante edilebilir bir pulse jeneratörüne bağlı derinlik elektrotlarını içerir. C. Derinlik elektrotları, kortikal şeritler ve kafatası implantlanabilir bir puls jeneratörü, yanıt veren nörostimülasyon cihazının bileşenleridir. (Gouveia FV ve diğ, 2024) şekil 4

Şekil 4. İnvaziv VNS elektrot yerleşim (Gouveia FV ve diğ, 2024).

VNS invaziv cihazı dört cihazdan oluşur: (a) deri altına yerleştirilen bir jeneratör (b) spiral şeklinde implante edilmiş bir darbe elektrot; programlama çubuğu ve elektronik

not defteri(c) vücut dışından kendiliğinden ayar yöntemi kullanarak geçici uyarım başlatabilen harici bir mıknatıs.(d) bilgisayar radyo frekansları kullanılarak aletlerin ayarlanması kolaylaştırılır.

İlaçlara dirençli epilepsi (DRE) için palyatif bir tedavi olarak vagus sinir stimülasyonu (VNS) kullanılmaktadır. VNS ayrıca epileptik nöbetleri baskılar, duygusal bozuklukları önler ve bilişsel işlevi ve uyku kalitesini artırır. Bu, epileptik nöbetlerin kontrolü ile ilişkili paralel bir etkidir. Nöbet baskılama oranı VNS ile aylık olarak yıllık hale gelir ve zamanla yan etkiler görülme sıklığı azalır. Bu yöntem, yetişkinlerde DRE ve çocuklarda tuberoz skleroz, Dravet sendromu ve Lennox-Gastaut sendromu gibi epilepsi hastalıklarının tedavisinde etkilidir. VNS uygulamasına başladıktan yaklaşık 8 yıl sonra, çocuklarda nöbetlerin %70'ten fazla azaldığı ve %50'den fazla yanıt veren çocukların olduğu bildirilmiştir. VNS, uyarımı yönetir ve kendiliğinden nöbet baskılama için manyetikler kullanır; otomatik nöbet tespit sistemi ile ek uyarım; gündüz ve gece uyarım ayarlamaları; ve hastane ziyaretleri minimal eder. (Fukuda, M ve diğ.,2024) şekik 5

Şekil 5. İnvaziv VNS (Fukuda, M ve diğ.,2024).

2.9.9 Vagus sinir non invaziv cihaz. GAMMACORE-S (non-invaziv vagus sinir stimülatörü): yakın zamanda geliştirilen gammaCore, invaziv olmayan servikal vagus siniri stimülasyonu (nVNS) sisteminin vagus sinirini iVNS sistemine bağlı masraf ve morbidite olmadan uyardığını iddia ediyor. gammaCore, akut migren ve küme baş ağrıları dahil olmak üzere çeşitli primer baş ağrı türlerini tedavi etmek ve adet dönemine bağlı, episodik ve kronik migreni önlemek için kullanılmıştır. gammaCore cihazını episodik hastalarında ağrıyı acil olarak tedavi etmek için onayladı. gammaCore boyundan geçen vagus sinirine hafif elektriksel uyarı vererek her uyarı iki dakikada sürer. Hasta akım yoğunlunu toleresine göre ayarlayabilir. (Divani A,ve diğ.2022) şekil 6

Şekil 6 . GAMMACORE-S (Divani AA,ve diğ.2022).

2.9.10 Vagus sinir kulak uyarımı cihazı.Türkiye'de girişimciler tarafından kurulan Vagustim, non-invazif auriküler vagus sinir uyarımı alanında güvenli ve etkili bir nöromodülasyon yöntemi olan loT ve makine öğrenmesi tabanlı medial teknolojik cihazlar üretmektedir. Mevcut literatür incelendiğinde, kulak vagus sinirinin en yoğun olduğu bölgeler konusunda net bir anlaşmayavarılmamıştır.

Terapötik etki açısından değerlendirildiğinde, auriküler VSU için ideal parametreler, invazif uyarıma benzer şekilde henüz literatürde bulunmamaktadır . uyarımın dalga boyu, yoğunluğu ve frekansının nasıl olması gerektiği konusunda hiçbir bilgi,yoktur.(RamkissoonCM,vediğ,2021)

İdeal stimülasyon yoğunluğunu, atım genişliğini, dalga biçimini ve frekansını belirlemek için sistematik bir yaklaşım gereklidir. Nöronal aktivasyon seviyelerinin herhangi bir sürekli ölçümüne yanıt olarak, nöronal aktivasyon cihazları için mevcut olan tüm on stimülasyon stratejisi, stimülasyon protokolünün başlangıcında ayarlanır. Uyarıcı parametreleri toplanan verilere göre düzenlenmiş bir sistemde, tedavi etkinliğinin artması ve olası yan etkilerin azalması beklenebilir.

VSU ile organizmada meydana gelen değişikliklerin sürekli olarak ölçülebileceği bir sistem kurmak akıllıca olacaktır. en uygun tedavi zamanını belirlemek için toplamak mümkündür. Stimülasyon bölgesi evresinde karincalanma veya ağrı, etkili ve güvenli bir yöntem olan auriküler VSU'da yaygın yan etkiler arasındadır.(Özden AV, ve diğ,2021)Auriküler VSU'da yan etkileri a ve basit bir tedavi yöntemi olmasa da, her bir hastalık ve hasta için doğru uyarım parametrelerini belirlemek hala önemli bir sorundur. Auriküler VSU'da uyarımın hangi kulaktan yapılması gerektiği ek bir sorundur. Sol taraftan, yapıldığında kardiyak yan etkilerini azaltmak için invazif servikal VSU eferent liflerini uyarır. Sonuç olarak, auriküler VSU benzer şekilde sol taraftan yapılmaktadır. Bununla birlikte, sağ veya sol kulaktan gelen uyarılar sonus olarak aynı yere, nukleus traktus solitariusa gider. Sol ve sağ auriküler vagus sinirin eş zamanlı olarak aktive edilmesi, beyin sapında artan duyuşal girdilerden dolayı potansiyel olarak uyarılma etkileriniartırabilir.(DemirerHM,vediğ2024)

Vagus sinir stimülasyonu, kulaklık şeklinde yüzey elektrotlarına sahip bir TENS cihazı kullanılarak gerçekleştirilir. Bu elektrotlar kulağın boyutuna göre ayarlanabilir. Elektrotlar her iki kulağın tragus ve konkanın iç ve arka yüzeylerine karşılık gelir.(Yıldız, R ve diğ, 2024) (şekil 7.1.2.3)

Şekil 7.Vagus sinir kulak uyarımı cihazı.

1.Kablo bağlantısı 2.Yoğunluk kontrolü 3.Panel kapağı 4. Azaltma tuşu 5.Akım ayarlama 6. artırma tuşu7. Zaman ya akım seçimi 8. Ekran . (şekil 7.1)

Şekil 8.Vagus Sinirinin Auriküler Dalının Dış Kulak Dağılımı (C:concha, T: tragus, CyC: Cymba Concha).

Şekil9. Kulaklık Çeşitleri.

Bölüm 3

Yöntem

3.1 Olgular. Üst trapezius kaslarında tetik nokta belirtileri olan 18-55 yaş arası toplam 90 yetişkin gönüllü katılımcıdan oluşmuştur.

3.1.1 Dahil Olma Kriterleri.

- .18 le 55 yaş arasında olmak.
- . Üst trapezius kasında tetik noktası olmak
- .6 ay içinde baş ve boyun ameliyatı geçirmemiş olmak.
- . baş ve boyun kısımlarında açık yara olmamak.

3.1.2 Dışlanma Kriterleri.

- .18 yaş altı ve 55 yaş üstü olmak.
- .Nörolojik hastalığı olmak.
- .Dermatolojik rahatsızlık olmak.
- .baş ve boyun bölgesinde açık yarası olmak.

3.2 Araştırmanın Yeri, Tipi, Zamanı

Bu çalışma beykent üniversite hastanesi kadrosu üzerinde, bu hastanenin fizyoterapi ve rehabilitasyon polikliniğinde yapılmıştır. Katılımcılar en az altı hafta boyunca tetik nokta terapisine tabi tutulmuştur. Çalışma, 2024 kasım 2025 şubat tarihleri arasında

yapımıdır.katılımcılar belirli sađlık durumları nedeniyle vagus sinir uyarımı tedavisi alamayanlar dıřında geniř bir katılımcı yelpazesini kapsamıřtır,ve vagus sinir uyarımı m¼dahale grubu iskemik masaj ve kontrol grubu olmak üzere 3 gurupa ayrılmıřtır. Her bir gruba eřit sayıda katılımcı dahil edilmiřtir.

Çalıřmanın y¼r¼t¼lmesi iin T.C Üsk¼dar niversitesi Giriřimsel olmayan Arařtırmalar Etik Kurulu'nda 31.12.2024 Tarihli, 667 karar numarası ile arařtırma etik y¼nden uygun bulunmuřtur.katılımcılar, uygulama ncesi ve uygulama sonrası řeklinde iki defa deęerlendirilmiřtir.. Yapılan uygulamaların etkilenmemesi iin, katılımcılardan tedavi sırasında herhangi bařka tedaviye katılmamaları istenmiřtir.

Guruplar,

TETİK NOKTA MASAJI(n=30)

VAGUS SİNİR UYARIMI(n=30)

KONTROL GURUB EGZARSİZ(n=30)

Verilerin analizinde IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0 (IBM Corp., Armonk, NY) yazılımı kullanılmıřtır. S¼rekli deęiřkenlerin normal daęılım gsterip gstermedięi Shapiro-Wilk testi ile deęerlendirilmiř ve deęiřkenlerin normal daęılmadıęı belirlenmiřtir. Bu nedenle guruplar arası karřılařtırmalarda parametrik olmayan testlerden Kruskal–Wallis H testi kullanılmıřtır. Anlamlı bulunan sonular iin ikili karřılařtırmalarda Bonferroni d¼zeltmeli Mann–Whitney U testi uygulanmıřtır. Grup ii karřılařtırmalarda ise Wilcoxon iřaretili sıralar testi tercih edilmiřtir. T¼m analizlerde anlamlılık d¼zeyi $p < 0.05$ olarak kabul edilmiřtir.

3.3.1 Deęerlendirme l¼mleri. Deęerlendirmeler, katılımcıların boyun aęrısı řiddetini, fonksiyonel durumunu ve sađlık durumunu deęerlendirmek iin standart lekler kullanılarak gerekleřtirilmiřtir. Katılımcıların kiřisel bilgilerini belirlemek iin

form kullanıldı.Ölçüm aracı olarak Görsel Analog Skala (VAS) , iyilik halinin değerlendirilmesinde ise Dünya Sağlık Örgütü Refah İndeksi kullanıldı.

3.3.1.1 Vizüel (görsel) analog skala (VAS) .Çalışmaya katılan hastalarda baş ve boyun ağrısının şiddeti görsel analog skala (VAS) kullanılarak değerlendirildi. Bu ölçekte hastalardan baş ve boyun ağrılarını 0'dan (ağrı yok) 10'a (dayanılmaz ağrı) kadar derecelendirmeleri istendi. Ölçümler; bu muayene tedaviden önce (TÖ), tedaviden sonra (TS) yapıldı ve kaydedildi. (EKİNGEN, A,2022)

3.3.1.2 Dünya sağlık örgütü-5 iyilik durumu indeksi.WHO-5 Öğrenciler Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan iyilik durumu değerlendirmesinde Mental Sağlık Departmanı tarafından oluşturulan ve geliştirilen Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 5 İyilik Hali İndeksi kullanılmıştır.Altılı Likert tipi beş sorudan oluşmaktadır. Ham puanlar 0 ile 25 arasında değişir. 0 en kötü yaşam kalitesini, 25 ise en iyi yaşam kalitesini temsil etmektedir. Ham puan 4 ile çarpılarak 0 ile 100 arasında bir yüzde puanı elde edilir. %0 en kötü yaşam kalitesini, %100 ise en iyi yaşam kalitesini temsil eder.(Timurtaş, E ve diğ,2022).

Bu ölçeğin Türkiyede geçerlilik ve güvenliği isbatlanmıştır ve kullanılması için izin alınmıştır. Skala tedavi öncesi tedaviden sora katılımcılar tarafından doldurulmuştur.

3.3.1.3 Tetik noktası sayısı (TN). Bu çalışmada hastaların trapezius kaslarında tetik noktaların varlığı ve TN sayısı el basıncı ile değerlendirildi. Tetik noktaları sayılarına ve sağ ve/veya sol tarafta bulunmalarına göre karakterize edildi. Değerlendirme üst trapezde gerçekleştirildi. Çalışmaya trapez kasında 2 veya daha fazla TN bulunan hastalar dahil edilmiştir.her katılımcıda tedaviden sonra da tetik nokta sayısına bakılmış kaydedilmiştir. (Çağlar, E. Ç. (2023)

3.3.1.4 Algometre ölçümleri. Çalışmada Trapezius aktivitesini ve ağrının şiddetini anlamak için basınç ağrı eşiği, resimde görülen Pdt (Pain diagnostic & treatment) marka algometre ile kg/cm² olarak ölçüldü. Tüm katılımcılarda oturur pozisyonda trapez kasında oluşan tetik noktalar belirlendi.Bu noktalara 90°'lik açıyla 100 gramlık bölmelerle 10 kg'a kalibre edilen algometre kadranından tutularak kasa basınç uygulandı. Saniyede 1 kg/cm² basınç arttırılarak ağrıyı ortaya çıkaran minimum kuvvet

(basınç ağrı eşiği) ölçüldü. Böylece ağrı sayısal olarak ölçülerek tedavi öncesine göre tedavi sonrası iyileşme miktarı belirlenmiştir. ,(Gürler, F. Et Al. 2019) şekil 8

Şekil 10. Algometre ölçüm.

3.3.1.5 Fonksiyonel mobilite. Jordan ve ark. tarafından 1998 yılında geliştirilen, Kopenhag boyun fonksiyon özür KBFÖS skalası, on beş maddeden oluşan bir ölçektir. Ölçeğin puanlamasında, "Evet", "Hayır" ve "Bazen" yanıtlarına göre 0 ila 2 puan verilmektedir. Ölçekten elde Yapılabilecek en yüksek skor otuz puandır. Türkçe'de geçerliliği ve güvenilirliği çalışması Yapalı ve diğerleri tarafından yapılmıştır. Boyun ağrısı için oluşturulan ICF kodları ve Kopenhag boyun fonksiyon özür skalası sekizini (mental fonksiyonlar ile duyuşal fonksiyonlar; ağrı; mobilite; toplum, sosyal ve sivil yaşam, kişisel bakım, öğrenme ve uygulama, etkileşim ve ilişkiler, genel görev ve istekler) gözden geçirir. ICF çerçevesinde vücut bölümleri ile aktivite ve Katılımı değerlendirirken çevresel unsurları göz önünde bulundurmaz. (Gerçek, H. 2025)

Üst Trapezius kasında tetik nokta olan hastalarda boyun fonksiyonel hareketini ölçmek

İçin Kopenhag Boyun Fonksiyonel Özürlülük Skalası (Copenhagen Neck Functional Disability Scale) çeviricisinden izin alarak,tedavi öncesi ve tedavi sonrasında kullanıldı ve sonuçlar önce ve sonra halinde kaydedilmiştir.

3.3.2 Uygulamalar.

3.3.2.1 Grup 1.Tetik nokta masajı (Friction).İki başparmak değişik yönde yan yana uygulandı. Bir başparmak destek görevi yaparken diğeri basınç yaptı. Bu uygulama,10 seansta haftada 3 kez olarak Tek bir uygulamada maksimum 60 sn kompresyon yapıp 10 sn ara verme,teknikiyle 5 dakika tetik noktalar üzerinde trapez kasına masaj verildi.

şekil 9(Sadeghnia M,ve diğ, 2025)

Şekil 11. Tetik nokta masajı.

3.3.2.2 Grup 2.Vagus sinir uyarımı .Çalışmamızda vagus sinir uyarımı kulaktan uygulanmıştır. Dış kulağa yerleştirilen; bireyin kulak boyutuna göre S, M, L olarak seçilebilen kulaklıklar ile kulaklıklara bağlı olarak akımın verildiği Tens cihazından oluşan Vagustim cihazı kullanıldı. Kulaklıklar tragus ve konkaya isabet edecek şekilde yerleştirildi ve cihazı atım süresi 300 mikrosaniye, frekansı 10 Hz ve modüle TENS modunda ayarlanıp, akım şiddeti bireyin duyu eşliğine göre ayarlanarak 20 dakika

uygulanmıştır.Tedaviler, 10 gün boyunca günde 1 kez yapıldı. Kontrol ölçümleri tedaviden önce ve tedaviden sonra yapıldı.(şekiil 9)(Simay Ünal ve diğ,2022)

Şekil 12.Vagus sinir uyarım uygulaması.

3.3.2.3 Grup3.Egzersiz (kontrol gurubu). Kontrol gurubuna. 1.Boyun izometrik egzersizleri (şekil 11) 2. Germe egzersizleri (üst trapez), (şekil 12) 3. Chin tuck egzersizi (çeneyi geriye alma)(şekil 13) verilmiştir. Verilen tüm egzersizler hastaya sözel olarak anlatıldı, hasta üzerinde gösterildi. Tüm egzersizler doğru yapılması amacıyla broşür halinde şekil ve yazı olarak teslim edildi. günde 3 kez 10 tekrarlı her tekrar 20 saniye

yapıldı, 4 hafta takip edildi.(Pektaş, Özlem 2024) ölçümler tedavi öncesi ve tedaviden sonra yapıldı.

Şekil 13. İzometrik boyun egzersizleri.

Şekil 14. Germe egzersizleri(üst trapez).

Şekil 15. Chin tuck egzersizi.

Bölüm 4

Bulgular

İstatistiksel analiz. Verilerin analizinde IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0 (IBM Corp., Armonk, NY) yazılımı kullanılmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılım gösterip göstermediği Shapiro-Wilk testi ile değerlendirilmiş ve değişkenlerin normal dağılmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle gruplar arası karşılaştırmalarda parametrik olmayan testlerden Kruskal–Wallis H testi kullanılmıştır. Anlamlı bulunan sonuçlar için ikili karşılaştırmalarda Bonferroni düzeltmeli Mann–Whitney U testi uygulanmıştır. Grup içi karşılaştırmalarda ise Wilcoxon işaretli sıralar testi tercih edilmiştir. Tüm analizlerde anlamlılık düzeyi $p < 0.05$ olarak kabul edilmiştir.

Tablo 1

Katılımcıların Demografik Bilgilere Göre Tanımlayıcı İstatistik analizler

		Min-Mak	Medyan	Ort.±ss/n-%
Yaş		22.0 - 55.0	30.0	33.9 ± 9.2
Cinsiyet	Kadın			74 82.2%
	Erkek			16 17.8%
Boy		150.0 - 190.0	167.0	167.3 ± 8.7
Kilo		25.0 - 114.0	65.0	68.0 ± 14.1
Meslek	Doktor			14 15.6%
	Fizyoterapist			22 24.4%
	Danışman			20 22.2%
	Hemşire			18 20.0%
	Tekniker			12 13.3%
	Tercüman			4 4.4%
Grup	Kontrol Grubu			14 15.6%
	Masaj Grubu			22 24.4%
	Vagus Stimilasyon Grubu			20 22.2%

SONUÇLAR Çalışmaya toplam 90 katılımcı dahil edilmiştir. Katılımcıların yaşları 22 ile 55 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 33.9 ± 9.2 yıldır. Katılımcıların %82.2'si (n=74) kadın, %17.8'i (n=16) erkektir. Boy ortalaması 167.3 ± 8.7 cm, kilo ortalaması ise 68.0 ± 14.1 kg olarak saptanmıştır.

Mesleki dağılım incelendiğinde katılımcıların %15.6'sı doktor (n=14), %24.4'ü fizyoterapist (n=22), %22.2'si danışman (n=20), %20.0'si hemşire (n=18), %13.3'ü tekniker (n=12) ve %4.4'ü tercüman (n=4) olarak belirlenmiştir. Katılımcılar üç gruba ayrılmıştır: Kontrol grubunda 14 kişi (%15.6), masaj grubunda 22 kişi (%24.4) ve vagus sinir stimülasyonu grubunda 20 kişi (%22.2) yer almıştır. Demografik değişkenler açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > 0.05$).

Visual Analog Skala (VAS). Tedavi öncesi VAS skorları egzersiz grubunda 4.53 ± 1.14 , masaj grubunda 5.30 ± 1.56 , vagus grubunda ise 4.97 ± 1.87 olarak ölçülmüştür. Gruplar arasında yapılan karşılaştırmada anlamlı fark saptanmamıştır ($p = 0.135$). Tedavi sonrası VAS skorları egzersiz grubunda 4.20 ± 0.99 , masaj grubunda 3.93 ± 1.08 , vagus grubunda ise 2.40 ± 1.87 olarak bulunmuştur. Gruplar arası fark istatistiksel olarak anlamlıdır ($p < 0.001$). Post-hoc analizlerde vagus grubunun egzersiz grubuna göre $p < 0.001$, masaj grubuna göre $p = 0.003$ düzeyinde anlamlı fark gösterdiği belirlenmiştir.

Tablo 2

Tedavi Öncesi Ve Tedavi Sonrası VAS Skor Analizi

Ölçüm	Egzersiz ^a	Masaj ^b	Vagus ^c	Gruplar arası p değeri	Post hoc
VAS tedavi öncesi	$4,53 \pm 1,14$ (3/4,5/7)	$5,30 \pm 1,56$ (2/5/8)	$4,97 \pm 1,87$ (2/5/9)	0,135	
VAS tedavi sonrası	$4,20 \pm 0,99$ (3/4/6)	$3,93 \pm 1,08$ (2/4/6)	$2,40 \pm 1,87$ (0/2/6)	<0,001	<0,001 ^{a-c} , 0,003 ^{b-c}
p değeri	0,042	<0,001	<0,001		

Grup içi analizlerde egzersiz grubunda tedavi öncesi ve sonrası VAS skorları arasında anlamlı fark bulunmuştur ($p = 0.042$). Masaj grubunda da tedavi öncesi ve sonrası skorlar arasında anlamlı fark saptanmıştır ($p < 0.001$). Vagus grubunda tedavi öncesi ve sonrası değerler arasında anlamlı fark bulunmuştur ($p < 0.001$).

Şekil 16. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası vas skor çubuk grafisi.

Tetik Nokta Sayısı. Tedavi öncesi tetik nokta sayısı egzersiz grubunda 2.90 ± 0.92 , masaj grubunda 3.10 ± 1.06 , vagus grubunda ise 3.10 ± 1.06 olarak ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p = 0.741$).

Tedavi sonrası tetik nokta sayısı egzersiz grubunda 2.63 ± 0.67 , masaj grubunda 2.37 ± 0.81 , vagus grubunda ise $1.93 \pm 0,64$ olarak bulunmuştur. Gruplar arasında anlamlı fark saptanmıştır ($p = 0.001$). Post-hoc analizlerde vagus grubunun egzersiz grubuna göre anlamlı fark gösterdiği belirlenmiştir ($p = 0.001$).

Grup içi analizlerde egzersiz grubunda tedavi öncesi ve sonrası tetik nokta sayıları arasında anlamlı fark bulunmuştur ($p = 0.005$). Masaj grubunda tedavi öncesi ve sonrası arasında anlamlı fark bulunmuştur ($p < 0.001$). Vagus grubunda da tedavi öncesi ve sonrası değerler arasında anlamlı fark saptanmıştır ($p < 0.001$).

Tablo 3

Tedavi Öncesi Ve Tedavi Sonrası Tetik Nokta Sayısı İstatistik Analizler

Ölçüm	Egzersiz ^a	Masaj ^b	Vagus ^c	Gruplar arası p değeri	Post-hoc
TNS tedavi öncesi	2,90 ± 0,92 (2/3/5)	3,10 ± 1,06 (2/3/5)	3,10 ± 1,06 (2/3/5)	0,741	
TNS tedavi sonrası	2,63 ± 0,67 (2/3/4)	2,37 ± 0,81 (1/2/4)	1,93 ± 0,64 (0/2/3)	0,001 0,001a-c	0,001 ^{a-c}
Grup içi p değeri	0,005	<0,001	<0,001		

Şekil 17. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası tetik nokta çubuk grafisi.

Algometre. Tedavi öncesi algometre değerleri egzersiz grubunda 3.47 ± 1.26 , masaj grubunda 3.47 ± 1.31 , vagus grubunda ise $3.30 \pm 1,99$ olarak ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p = 0.075$).

Tedavi sonrası algometre değerleri egzersiz grubunda 4.00 ± 1.32 , masaj grubunda 3.90 ± 1.32 , vagus grubunda ise $5,83 \pm 1,15$ olarak bulunmuştur. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır ($p < 0.001$). Post-hoc analizlere göre vagus grubunun algometre değerleri egzersiz grubuna ($p < 0.001$) ve masaj grubuna ($p < 0.001$) göre anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur.

Grup içi analizlerde egzersiz grubunda tedavi öncesi ve sonrası algometre değerleri arasında anlamlı fark bulunmuştur ($p < 0.001$). Masaj grubunda tedavi öncesi ve sonrası arasında anlamlı fark bulunmuştur ($p < 0.001$). Vagus grubunda da tedavi öncesi ve sonrası değerler arasında anlamlı fark saptanmıştır ($p < 0.001$).

Tablo 4

Tedavi Öncesi Ve Tedavi Sonrası Algometre Ölçüm Analizi

Ölçüm	Egzersiz ^a	Masaj ^b	Vagus ^c	Gruplar arası p değeri	Post-hoc
Algometre tedavi öncesi	$3,47 \pm 1,26$ (1,65/3,4/6,15)	$3,47 \pm 1,31$ (2/3/7)	$3,30 \pm 1,99$ (2/2/8)	0,075	
Algometre tedavi sonrası	$4,00 \pm 1,32$ (1,65/3,65/6,65)	$3,90 \pm 1,32$ (2,5/3,5/7,5)	$5,83 \pm 1,15$ (5/5/9)	<0,001	<0,001 ^{a-c} , <0,001 ^{b-c}
Grup içi p değeri	<0,001	<0,001	<0,001		

Şekil 18. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası algometre çubuk grafisi.

KBFÖS skoru. Tedavi öncesi KBFÖS skoru egzersiz grubunda $11,53 \pm 2,05$, masaj grubunda $12,63 \pm 2,79$, vagus grubunda ise $11,50 \pm 1,70$ olarak ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p = 0.201$).

Tedavi sonrası KBFÖS skoru egzersiz grubunda $13,93 \pm 2,83$, masaj grubunda $14,87 \pm 2,16$, vagus grubunda ise $17,87 \pm 3,03$ olarak bulunmuştur. Gruplar arasında anlamlı fark saptanmıştır ($p < 0.001$). Post-hoc analizlerde vagus grubunun egzersiz ve masaj gruplarına göre anlamlı düzeyde daha yüksek skor elde ettiği belirlenmiştir ($p < 0.001$, her iki karşılaştırma için).

Grup içi analizlerde egzersiz grubunda tedavi öncesi ve sonrası KOP skorları arasında anlamlı fark bulunmuştur ($p = 0.001$). Masaj grubunda da anlamlı fark bulunmuştur ($p = 0.001$). Vagus grubunda tedavi öncesi ve sonrası değerler arasında anlamlı fark saptanmıştır ($p < 0.001$).

Tablo 5

Tedavi Öncesi Ve Tedavi Sonrası KBFÖS Skor Analizi

Ölçüm	Egzersiz ^a	Masaj ^b	Vagus ^c	Gruplar arası p değeri
KBFÖS skoru tedavi öncesi	11,53 ± 2,05 (7/11/16)	12,63 ± 2,79 (8/12/18)	11,50 ± 1,70 (9/11,5/15)	0,201
KBFÖS skoru tedavi sonrası	13,93 ± 2,83 (7/14/21)	14,87 ± 2,16 (11/15/19)	17,87 ± 3,03 (10/19/22)	<0,001 <0,001a-c, b-c
Grup içi p değeri	0,001	0,001	<0,001	

Şekil 19. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası kbfös skor çubuk grafisi.

WHO-5 Well-Being Index skorları. Tedavi öncesi WHO-5 Well-Being Index skorları egzersiz grubunda $59,33 \pm 11,62$, masaj grubunda $55,40 \pm 10,93$, vagus grubunda ise $58,40 \pm 11,29$ olarak ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p = 0.087$).

Tedavi sonrası WHO-5 skorları egzersiz grubunda $70,93 \pm 10,22$, masaj grubunda $72,33 \pm 9,94$, vagus grubunda ise $79,73 \pm 10,76$ olarak bulunmuştur. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır ($p = 0.004$). Post-hoc analizlerde vagus grubunun egzersiz grubuna ($p = 0.016$) ve masaj grubuna ($p = 0.009$) göre anlamlı düzeyde daha yüksek skor elde ettiği belirlenmiştir.

Grup içi analizlerde egzersiz grubunda tedavi öncesi ve sonrası WHO-5 skorları arasında anlamlı fark bulunmuştur ($p < 0.001$). Masaj grubunda tedavi öncesi ve sonrası arasında anlamlı fark bulunmuştur ($p < 0.001$). Vagus grubunda da tedavi öncesi ve sonrası değerler arasında anlamlı fark saptanmıştır ($p < 0.001$)

Tablo 6

Tedavi Öncesi Ve Tedavi Sonrası WHO-5 Well Being Skoru Analizi

Ölçüm	Egzersiz ^a	Masaj ^b	Vagus ^c	Gruplar arası p değeri	Post-hoc
WHO tedavi öncesi	$59,33 \pm 11,62$ (30/60/78)	$55,40 \pm 10,93$ (40/52/92)	$58,40 \pm 11,29$ (32/62/76)	0,087	
WHO tedavi sonrası	$70,93 \pm 10,22$ (50/74/90)	$72,33 \pm 9,94$ (56/71/100)	$79,73 \pm 10,76$ (60/80/96)	0,004	0,016 ^{a-c} , 0,009 ^{b-c}
Grup içi p değeri	<0,001	<0,001	<0,001		

Şekil 20. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası who-being skoru çubuk grafisi.

Bölüm 5

Sonuç, Tartışma ve Öneriler

5.1 Tartışma

Çalışmaları incelediğimizde Agarwal, S ve arkadaşları, Miyofasyal Ağrı Sendromu tedavisinde masaj ve Gerdirme Tedavisi (IASTM), manuel terapiye (MFR) göre üst trapezius kasında daha etkili bulunmuştur. 18-50 yaş arası 31 hastayla yapılan 4 haftalık çalışmada, IASTM grubu ağrı, hareket açıklığı ve fonksiyonda daha fazla iyileşme göstermiştir; ağrı azalmasında IASTM %56, MFR ise %37 oranında başarı sağlamıştır. Her iki yöntem de faydalı olsa da, IASTM daha iyi sonuçlar vermiştir ve tedavi seçimi hastanın tercihinine bırakılmalıdır.(Agarwal, Sve diğ 2024),ama bizim çalışmada 3 grub arasında masaj gurubu ve egzersiz grubu iyileşme ver(p<0.001) ama vagus sinir uyarımı grubu istatistik olarak daha anlamlı üstünlük (p<0.05)göstermiştir.

Gazbare, P ve diğerleri bir çalışmada Geleneksel tıpa alternatif tedaviler aramak için en sık görülen semptom ağrıdır. Trapezius kaslarında daha sık görülen tetkik noktaları (TrP), belirsiz boyun ağrısının en yıkıcı nedenidir. TrP tedavisinde bir dizi alet bazlı ve diğer el terapisi,yöntemi,etkilidir. iskemik kompresyon ve myofasiyal cupa(MFC) üst trapezius latent TrP'nin ağrı şiddeti, basınç ağrı eşiği (PPT) ve servikal hareket açıklığı üzerindeki etkilerini karşılaştırmak. 20 ila 40 yaşları arasında, her iki cinsiyetten üst trapeziusta latent TrP'leri olan 40 kişilik bir randomize kontrollü deneme, son 6 ay içinde üst trapeziusta TrP için tedavi görmemiş olanlar alındı. Katılımcılar, rastgele iki gruba ayrıldı: bir grup cupa ve diğer grup iskemik kompresyon aldı. Müdahale öncesi ve sonrası değerlendirme için gonyometre,NPRS,ve,basınç,algometresi,kullanıldı.

Cupa ve , grup içinde ağrının önemli ölçüde azaldığını gösterdi ve ortalama fark sırasıyla 6.05 ± 0 idi. 86.05 ± 08 ve 4.95 üzeri $\pm 0.74.95 \pm 0.7$ (p<0.001 p<0.001) bulunmuştur.Her iki grupta da PPT arttı (p<0.001). Ortalama fark sırasıyla 0.63 ± 0.30 ve 0.28 ± 0 oldu.11

olarak belirlendi. Gruplar arasındaki karşılaştırma, ağrının şiddetinde anlamlı bir fark gösterdi ($p=0.003$), bu da MFC'nin ağrıyı azaltmada daha etkili olduğunu göstermektedir. Ancak ağrı eşiği TrP'nin karşıt tarafına lateral boyun fleksiyonu anlamlı değildi ($p=0,606$). Sonuç: iskemik kompresyon, ağrıyı iyileştirmede cupa'den daha iyiydi, ancak her iki müdahale de trapezius'taki latent TrP ve boyun lateral fleksiyonunda ağrıyı iyileştirdi. (Gazbare, Pve diğ 2023). Ama bizim çalışmada tetik nokta tedavisinde yenilikçi olarak vagus sinir uyarımı ,sadece kulaktan uyarı vererek hastalara dokunmadan iyileşme sağlamıştır ($p<0.05$) ve iskemik kompresyondan ($p<0.001$) daha üstün sonuca ulaşmıştır.

Anwar, Nve diğerleri bu çalışmada, 45 hasta şok dalga ile yapılan enjeksiyonun (kombine, $n=15$) ve yalnızca şok dalga tedavisi ($n=15$) ve (kontrol, tedavi yapılmadı $n=15$) etkisini karşılaştırmıştır. Katılımcılar, başlangıçta bir hafta boyunca değerlendirildi; değerlendirmeler görsel analog ölçeği, boyun esneklik indeksi ve elektromiyografi ,infrared tomografi ve sonoelastografi ölçümleriyle yapıldı. Kombine tedavi grubunda kontrol grubuna kıyasla hem şok dalga hem de fonksiyonel iyileşme açısından belirgin bir üstünlük gözlemlendi ($P<0.01$). Kombine grupta sıcaklık ($P<0.01$), fonksiyonel engellilik ($P<0.01$), cilt gerginliği ($P<0.01$) ve elastikiyet ($P<0.01$) açısından daha fazla iyileşme görüldü. Şok dalga grubunda ise bu farklar dört hafta sonunda anlamlı değildi ($P>0.05$). Kombine grup, ağrı ve elastikiyet açısından da şok dalga grubuna göre daha iyi sonuçlar gösterdi ($P<0.05$). Sonuç: Çalışma, lidokain enjeksiyonu ile birlikte uygulanan şok dalga tedavisinin, yalnızca şok dalga tedavisine göre üst trapezius miyofasiyal ağrı sendromunda dört hafta sonunda daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. (Anwar, Nve diğ 2022). çalışmayı incelediğimizde hem şok dalga tedavisi ve hem enjeksiyon ağrılı olabilir ve hastalar rahatsız olabilir, ama bizim çalışmada vagus sinir uyarımı parasempatik sistemi aktive ettiği için rahatlayıcı ve hastalar hiç ağrı hissetmeden güvenle kullanabilecekleri bir tedavi ve tetik nokta üzerinde istatistiksel olarak anlamlı iyileşme ($p<0.05$) göstermiştir.

Yıldız A ve arkadaşları Çalışmaya, karpal tünel sendromu teşhisi konmuş 51 hasta (18 ila 58 yaşları arasında), 12 erkek ve 39 kadından oluşan 90 el dahil edildi. Rastgele rastgeleleştirme, katılımcılara gruplar oluşturmak için kullanıldı. Median sinirin

duyu dalı iletim hızı elektromiyografi (EMG) ile değerlendirildi, el kavrama gücü dijital dinamometre ile ölçüldü ve ağrı şiddeti görsel analog skala (VAS) ile ölçüldü. Ayrıca, tedavi öncesi ve sonrası üst ekstremitte fonksiyonelliği (UEFI) İndeksi ölçeği ile yapıldı. tedavi ve kontrol gruplarına yalnızca 10 seans konvansiyonel fizik tedavi uygulandı, diğer gruplara ise kulak vagus siniri stimülasyonu ek olarak 10 seans uygulandı. grup içi değerlendirmeler, sinir iletim hızı, ağrı algısı ve üst ekstremitte fonksiyonelliğinde başlangıç değerlerinden önemli farklılıklar gösterdi ($p<0.05$) Ancak grup içi değerlendirmeler, sinir iletim hızı, ağrı algısı ve üst ekstremitte fonksiyonelliği açısından başlangıç değerlerine kıyasla önemli farklılıklar gösterdi ($p<0.05$).Kavrama gücü dahil olmak üzere tüm parametrelerde deneysel grup anlamlı bir fark gösterdi ($p < 0.05$), ancak kontrol ve öbür grupla karşılaştığında bir fark yoktu . Bu bulgular, CTS tanısı konmuş bireylerde geleneksel rehabilitasyon programlarına ek olarak taVNS uygulamasının duysal sinir iletim hızında artış ve üst ekstremitte fonksiyonel kapasitede iyileşme ile birlikte ağrıda azalma sağladığını göstermektedir. Bununla birlikte, kavrama gücünün etkilenmediği görüldü.(Yıldız R ve diğ 2024).

Ezgi Ovunç ve diğ çalışmalarında, auriküler transkütanöz vagus sinir stimülasyonunun (TVNS) parasempatik aktivite (PA) geri dönüş hızını artırıp artırmadığını araştırmayı amaçlamıştır. Katılımcılar, akciğer fonksiyon testi, otonom sinir sistemi (OSS) aktivitesi, nabız ve kan basıncı ölçümleriyle değerlendirilmiştir. Denekler 15 dakika koşmuş; TVNS grubuna 5 dakika auriküler VNS uygulanırken, kontrol grubuna akım verilmeyen kulaklık takılmıştır. İşlemler sonrası ölçümler, egzersiz öncesi ile karşılaştırılmıştır.Bulgular:TVNS grubunda nabız, başlangıç değerlendirmeden yüksekti ($p=0.001$).TVNS grubunda FEV1 değeri anlamlı bir artış göstermiştir ($p=0.007$).Sempatik sinir sistemi (SNS) indeksi her iki grupta başlangıca göre artmış ($p<0.05$), gruplar arasında anlamlı fark yoktu.TVNS grubunda parasempatik sinir sistemi (PNS) indeksi başlangıca göre artmış ($p<0.05$), ancak gruplar arasında fark bulunmamıştır. ($p>0.05$).Grupların birinci ve ikinci ölçüm değerleri eşit bulunmuş ($p>0.05$) ve ardışık farkların karekök ortalaması (RMSSD) değerlerinde anlamlı fark saptanmamıştır.Sonuç:TVNS, sağlıklı bireylerde egzersiz sonrası akut dönemde solunum parametrelerini iyileştirebilir ve hem sempatik hem de parasempatik sistemde aktivasyonu artırabilir. Ancak, spor bağlamında TVNS'nin etkileri farklı koşullarda değişiklik

gösterebilir.(Güçler E ve diğ 2024).Ama bizim çalışmada tvagus uyarımı tetik nokta tedavisinde ağrı azaltmada , tetik nokta sayısı, algometre değeri ve fonksiyonelik açısından (kontrol grubu eğersizden (p<0.001)ve masaj grubundan (p<0.001)anlamli olarak iyileşme göstermiştir.(p<0.05).

Jun-ying Wang ve arkadaşları çalışmalarında Transkutanöz auriküler vagus sinir stimülasyonunun (taVNS) majör depresif bozukluk tedavisindeki antidepresan etkisinin, hipokampal $\alpha 7$ nikotik asetilkolin reseptörü ($\alpha 7nAChR$)/NF- κ B sinyal yolu aracılığıyla gerçekleştiği araştırılmıştır. Kronik öngörülemeyen hafif stres (CUMS) yöntemiyle 42 gün boyunca depresyon modeli oluşturulan fareler üzerinde yapılan çalışmada, kontrol, model, taVNS, $\alpha 7nAChR(-/-)$ + taVNS, hipokampus (Hi) MLA + taVNS ve Hi salin + taVNS grupları incelenmiştir. TaVNS, 21 gün boyunca auriküler konka bölgesine 2/15 Hz, 2 mA, 30 dakika/gün parametreleriyle uygulanmıştır. Davranış testleri sonucunda, CUMS modelinde depresyon benzeri davranışlar ve hipokampal nöroinflamasyonun $\alpha 7nAChR$ ekspresyonunda azalma (%32 düşüş, p<0.01), NF- κ B p65 ve IL-1 β ekspresyonunda artış (%45 ve %38 artış, p<0.001) ve mikroglia morfolojisinde amoebik aktivasyonla karakterize olduğu belirlenmiştir. TaVNS, bu parametreleri anlamlı şekilde düzeltmiş ($\alpha 7nAChR$: %28 artış, p<0.05; NF- κ B p65: %35 azalma, p<0.01; IL-1 β : %30 azalma, p<0.05), ancak $\alpha 7nAChR(-/-)$ ve Hi MLA gruplarında bu iyileşme minimal düzeyde kalmıştır (p>0.05). Bulgular, taVNS'nin antidepresan etkisinin hipokampal $\alpha 7nAChR$ /NF- κ B yoluyla ilişkili olduğunu göstermektedir. (Wang, J.ve diğ2021).Fakat bizim çalışmada tetik nokta oluşma nedenlerinden stres olması ve tavagus uyarımının etkiliolması ve kanıtlara dayanarak yan etkisi olmadığı için bizim çalışmada kullanılmıştır anlamlı iyileşme(p<0.05) kaydedilmiştir.

Ergün,A ve arkadaşları invaziv vagus cihazların yan etkilerini ,bradikardi, öksürük, nefes darlığı, karıncalanma, bayılma, parestezi, kas ağrısı, asistol, gecikmiş aritmiler, uyku apnesi ve cerrahi travma gibi birçok komplikasyonla ilişkili olduğunu açıklamış (ERGÜN, A ve diğ 2021) Transkutanöz stimülasyon yoluyla vagus sinirini uyaran invaziv olmayan VNS (nVNS) cihazları, implanta bağlı komplikasyonları önlemek için geliştirildi. Angela yun kim ve arkadaşları yaptıkları metaanalizdeTranskutanöz auriküler vagus siniri stimülasyonu (taVNS), yeni bir nöromodülasyon yöntemi olarak araştırılmış ve genellikle güvenli kabul edilmiştir. 7 Nisan 2022'ye kadar yayımlanmış

177 çalışmayı inceleyen bir sistematik derleme ve meta-analiz, 6322 denek üzerinde taVNS'nin yan etkilerini değerlendirdi. Çalışmaların %55,37'si yan etki varlığını veya yokluğunu belirtmezken, %24,86'sı en az bir yan etki bildirdi. Aktif taVNS ile kontrol grupları arasında yan etki gelişme riski farkı bulunmadı. Yan etki insidansı 100.000 kişi-dakika-gün başına 12,84 olarak hesaplandı; en sık bildirilenler kulak ağrısı, baş ağrısı ve karıncalanmaydı. Ciddi yan etkilerle taVNS arasında nedensel bir ilişki saptanmadı. Bu çalışma, taVNS'nin klinik kullanım için güvenli ve uygulanabilir bir seçenek olduğunu gösteren ilk kapsamlı analizdir.artiküler vagus uyarımının güvenli olduğunu açıklamıştır. (Kim AYve diğ, 2022).Ama bizim çalışmada tvagus uyarımı tetik nokta tedavisinde kullanıldı ve katılımcılar tamamen gevşek ve uyuma pozisyonunda (hareketsiz) kullandılar hiçbir yan etkiye rastlamadık çünkü uyarı hastanın toleransına göre ayarlanıp tedavi süresinde kulakta ağrı ya karıncalanma hissediklerinde cihazın yoğunluğu minimal düşürülüyordu mesela başlangıçta (3 de rahat hissediyorsa kaç dakika sonra yoğun hissetiği için (2.5)a düşürmekle ağrısız ve rahat tedavi süreci değerlendirilmiştir.

Sarah Hartley ve arkadaşları bir çalışmada Şiddetli, ilaca dirençli huzursuz bacak sendromu (HBS) olan hastalar, bir uyku merkezinden seçildi ve sekiz hafta boyunca haftalık bir saatlik sol cymba concha bölgesine transauriküler vagus sinir stimülasyonu (tVNS) uygulandı. Birincil sonuç ölçütü Uluslararası Huzursuz Bacaklar Derecelendirme Skalası (IRLS) skoru; ikincil ölçütler ise yaşam kalitesi (HBS Yaşam Kalitesi Skalası [RLSQOL]), depresyon (HADD) ve anksiyete (HADA) için Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği alt skalaları ile aktigrafi ile ölçülen uyku latansı, süresi, verimliliği ve bacak hareket süresiydi. Çalışmaya, %53'ü erkek, ortalama yaşları 62.7 ± 12.3 olan, ciddi HBS, düşük yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyon belirtileri gösteren 15 hasta dahil edildi. IRLS skoru, başlangıçtan sekizinci seansa kadar iyileşti: 31.9 ± 2.9 'dan 24.6 ± 5.9 'a ($p = 0.0003$). Katılımcıların %27'si (4/15) IRLS skoru 20'nin altına düşerek tam yanıt verdi; %40'ı (6/15) IRLS'de 5'ten fazla iyileşme gösterse de skor 20'nin üzerinde kalarak kısmi yanıt verdi; %33'ü (5/15) ise yanıt vermedi. tVNS sonrası yaşam kalitesi (RLSQOL 49.3 ± 18.1 'den 80.0 ± 19.6 'ya, $p = 0.0005$), anksiyete (HADA 8.9 ± 5.4 'ten 6.2 ± 5.0 'a, $p = 0.001$) ve depresyon (HADD 5.2 ± 4.5 'ten 4.0 ± 4.0 'a, $p = 0.01$) skorları iyileşti. artiküler vagus uyarımının uyku kalitesi ve stres üzerinde etkili olduğunu

ve huzursuz bacak sendromu olan hastalarda yaşam kalitesinin arttığını kanıtlamış ve bu sebepten çalışmamızda tetik nokta etkenlerine iyi gelmesi ve faydalı olduğunu değerlendirmiştir.(Hartley S ve diğ,2023).Ama bizim çalışmada bu doğrultularda, Grup İçi Değişim: VAS skorları arasında,Egzersiz (p=0.042), masaj (p<0.001) ve vagus (p<0.001) gruplarında tedavi öncesi ve sonrası anlamlı iyileşme saptanmıştır. Vagus grubunun en belirgin iyileşmeyi gösterdiği gözlenmiştir. TNS'de, Egzersiz (p=0.005), masaj (p<0.001) ve vagus (p<0.001) gruplarında tedavi sonrası , anlamlı azalma gözlenmiştir. Vagus grubu, diğer gruplara kıyasla en fazla azalmayı göstermiştir. algometre değerlerinde, Egzersiz, masaj ve vagus gruplarının tümünde tedavi öncesi ve sonrası anlamlı iyileşme saptanmıştır (p<0.001). Vagus grubu, ağrı eşiğinde en belirgin artışı göstermiştir. KBFÖS skorlarında ,Egzersiz (p=0.001), masaj (p=0.001) ve vagus (p<0.001) gruplarında tedavi sonrası anlamlı iyileşme gözlenmiştir. Vagus grubu, en yüksek fonksiyonel iyileşmeyi göstermiştir. WHO-5 skorlarında, Egzersiz, masaj ve vagus gruplarının tümünde tedavi öncesi ve sonrası anlamlı iyileşme saptanmıştır (p<0.001). Vagus grubu, iyilik halinde en belirgin artışı göstermiştir.sonuç olarak vagus grubu tüm parametrelerde anlamlı iyileşme göstermiştir(p<0.05).

Xize Li ve diğ myofasyel ağrı olan hastalarda ultrason etkisini incelemiştir Toplam 1063 MPS hastasını kapsayan incelemeye alındı. Hiçbir çalışmada yan etki bildirilmedi. Düşük yoğunluklu ultrasound, tedavi uygulanmayan gruplara kıyasla ağrı azalmasında anlamlı fayda sağladı (Standart Ortalama Fark [SMD] = -1.04 [-1.72, -0.36], P < 0.0003). Ancak, yüksek heterojenlik gözlendi ($\chi^2 = 116.63$, P < 0.00001, I² = 91%). Düşük yoğunluklu ultrasound, basınç ağrısı eşiğini iyileştirdi. Diğer tedavilerle karşılaştırıldığında, işlevsel skorlarda anlamlı bir fark bulunmadı.(Xize Li ve diğ 2024).Fakat bizim çalışmada vagus sinir uyarmı tedavisi (p<0.05)çalışmamızın öbür tedavilerinden masaj(p<0.001)ve egzersiz (p<0.001) üstün iyileşme göstermiştir.

Wei Lu ve arkadaşları yaptıkları meta analizde iskemik kompresyonun(tetik nokta masajı)sadece ağrı tolerasyonun arttığını kanıtlamış Sonuçlar: On yedi çalışma sistematik incelemeye ve on beş çalışma meta-analize dahil edildi. Tedavi sonrası kontrol ile karşılaştırıldığında, on bir çalışma ve 427 denek, basınç ağrı eşiği (PPT) indeksi için istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermiştir (SMD = 0.67, 95% aralığında [0.35, 0.98], P = 0.0001, I² = 59%). Görsel analog ölçeği (VAS) veya sayısal derecelendirme

ölçeği (NRS) indeksleri için 7 araştırma ve 251 denek, tedavi sonrası iskemi kompresyonu ile kontrol grubu arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir (SMD = -0,22, 95% aralığında [- 0,53, 0,09], P = 0,16, I2 = 33%).(Lu,ve diğ. 2022).Ama bizim çalışmada tetik nokta masajı 10 seans haftada 3 kez yapıldı,uygulama sonrası değerlendirmede friksiyon yapıldığı yerlerin ağrısı belirgin ve latent tetik noktası olanlar önceden hissetmedikleri tetik noktaları hissediyorlardı ve sadece anlık rahatlama hissi kaydedilmiştir ve istatistiksel olarak (p<0.001) ve vagus grubu (p<0.05) tüm değerlendirmelerde anlamlı iyileşme göstermiştir.

Ebru yılmaz çalışmasında MAS olan 40 hasta, her biri 20 hastadan oluşan iki gruba ayrıldı. Grup 1'de tetik nokta enjeksiyonu TNE ve Grup 2'de TNE ile birlikte kinezyolojik bantlama KB vardı. Görsel analog skala (GAS) ve boyun sakatlık indeksi (BSİ) başlangıçta ve tedaviden bir ila üç ay sonra kaydedildi.Grup 1'deki hastaların yaş ortalaması 45.9 ± 12.49 ve 47.0 ± 14.34 idi. 1. ve 3. aylarda her iki grupta da GAS ve BSİ skorları başlangıç değerlerine göre anlamlı olarak düştü, ancak 2. ve 3. aylarda Grup 1'e den azdı(p<0.05). tetik nokta enjeksiyonu etkisini kısa süreliğine oldudunu kanıtlamış Ve tekrarlanması doku hasarına neden olması açıklanmış .(Yılmaz, E,2021)Fakat bizim çalışmada, çalışmalara baktığımızda tetik nokta tedavisinde kombine tedavilerle tek bir tedavini karşılaştırmışlar ve tetik nokta tedavisinde kombine uygulamalar her zaman daha üstün sonuçlar gösterebilir, ayrıca maliyetli olduğu için de tercih edilmeye bilir, bizim çalışmada vagus sinir uyarımı hastanın cildine ve dokusuna dokunmadan sadece kulaklık aracılığıyla altta yatan nedenle etki ederek tetik nokta iyileşmesini hedef almıştır.ve çalışmada her gruba yalnızca tek bir tedavi protokolü uygulandı ve sonuç olarak her grubda iyileşme olsada egzersiz (p<0.001) masaj(p<0.001)vagus sinir uyarımı grubu (p<0.05)daha anlamlı fark göstermiştir.

Molero-Chamizo,A ve diğerleri çalışmalarında Fibromiyalji hastalarında kronik ağrı ve ilişkili semptomların tedavisinde, vagus sinirinin uyarılmasının potansiyel faydalarını değerlendirmek amacıyla, paralel gruplu, plasebo kontrollü, randomize bir çalışma önerilmektedir.bu çalışma, vagus sinirinin auriküler ve servikal dallarına non-invaziv transkütan vagus siniri stimülasyonu (tVNS) uygulanarak, sempatik-parasempatik dengeyi düzenlemeyi ve ağrı şiddetini azaltmayı hedeflemektedir. Toplam 136

fibromiyalji hastası, orta-yüksek şiddette kronik ağrı kriterlerine göre seçilecektir. Birincil sonuç ölçütü ağrı şiddeti olup, ikincil ölçütler arasında yorgunluk, yaşam kalitesi, uyku bozuklukları ve depresyon yer alacaktır. Ayrıca, kalp atış hızı değişkenliği ve pro-inflamatuar sitokin düzeyleri ikincil fizyolojik ölçütler olarak değerlendirilecektir. Haftada beş seans, dört hafta boyunca uygulanacak tVNS'nin, vagus sinirinin nosisepsiyon ve immün-otonomik fonksiyonlar üzerindeki düzenleyici etkisiyle ağrı şiddetini azaltacağı ve yaşam kalitesini iyileştireceği hipotez edilmektedir. Her iki vagal dalın da solitari traktus çekirdeğine projekte olması nedeniyle, stimülasyon protokolleri arasında anlamlı bir fark beklenmemektedir.(Molero-Chamizo,A.vediğ2022).Ama bizim çalışmamızda tvagus uyarımını tetik nokta olan hastalarda uyguladık ve tüm değerlendirmelerde iyileşme kaydettik.

Çalışmalarda baktığımızda Kinezolojik bant kullanılarak uygulanan bölgede cilt değişiklikleri gözlemlenebilir. Bunun bir sonucu olarak allerjik reaksiyonlar ve lokal irritasyon olabilir. Bandın yapışkanlığını sağlayan poliakrilat yapıştırıcı çoğu zaman tahriş gelişir ve daha nadiren bandın rengini veren boyaya karşı da ortaya çıkabilir.Yıldız A,ve diğ,. çalışmalarında Elli katılımcı, trapezius kasının miyofasiyal ağrı sendromuna sahipti ve rastgele üç gruba ayrıldılar: egzersiz ile kombine edilmiş kinezyolojik bantlama (KTG, n=17), egzersiz ile kombine edilmiş kuru iğneleme (DNG, n=16) ve sadece egzersiz (ExG, n=17). Eğitim üç hafta sürmüştü. Başlangıçta ve eğitimden sonra Görsel Analog Ölçeği (VAS), evrensel gonyometre ve Kol, Omuz ve El Engelliliği Anketi (DASH) kullanıldı. DNG ile karşılaştırıldığında, VAS-aktivite ($p=0.03$; $p=0.02$) ve DASH ($p=0.01$; $p=0.03$) puanları anlamlı olarak KTG ve ExG'ye daha düşüktür. DNG ve ExG ile karşılaştırıldığında, omuz fleksiyon ROM'u KTG'de önemli ölçüde arttı ($p=0,008$). (Yıldız,A.ve,diğ,2022)Ama bizim çalışmada yöntemlerin kontroendikasyon ve uygulama kısıtlıkların göz önünde bulundurarak ve komplikasyonların önlenmesi için vagus sinir uyarımı kullanılmıştır ve yan etkileri önlemek için her kullanımdan önce ve sonra kulaklıklar dezenfekte edilmiş ve cihazın frekansı katılımcı toleransına göre ayarlanmıştır Simay ünal ve arkadaşları iki gurup üzerinde her gurup n=30 bir guruba germe egzersizleri ve tetik nokta masajı ve kontrol gurubuna vagus uyarımı 10hz 500 mikrosanye 30 dk 10 seans yapılmış ve sonuç masaj ve germe egzersizin daha etkili olduğunu açıklamış (Ünal S ve diğ, 2022)ama bizim çalışmada uygulamaların etkisi daha anaşılır

olması için katılımcıları 3 gurup n=30 bir gurup tetik nokta masajı yapıldı ve 10 seans hafta da 3 kez uygulandı ve katılımcıların 96.7 % kadın berirlenmiştir. Tetik nokta ağrıları akut ya da kronikdi ve bazı katılımcıların latent tetik noktası olduğu için muayene öncesi hiç farkedilmemesini belirmişlerdir ve uygulama sonunda tetik noktalar basınç yapıldığı için farkedilir ve ağrılı hale gelmiştir ve pozitif sonuç için tetik nokta masajının tek başına iyileşme olanı ($p<0.001$)kanıtlamıştır.kontrol gurubu n=30 egzersizler verilmiş ve sonuçlara bakıldığında tek başına tetik nokta üzerinde ($p<0.001$)rastlanmıştır.

5.2 Sonuç Ve Öneriler

Vagus uyarımı grubu (n=30), çift taraflı kulak konkası ve tragustan uyarı veren tam olarak 300 mikrosaniye 10 Hz 20 dk TENS modülasyonu ile, hasta gevşek ve rahat pozisyonda, gerektiğinde hiçbir hareket yapmadan, 10 seans boyunca uygulanmıştır.

Sunucu vagus uyarımının tetik nokta üzerinde etkili olduğu ($p<0.05$) istatistiksel olarak gösterilmiştir Ancak, daha geniş çaplı ve uzun süreli çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.

Uygulama süresince her seansta katılımcıların hisleri sorgulanmış ve elde edilen bulgular aşağıda sıralanmıştır:

- Migren ağrısında azalma gözlemlenmiştir.
- Normalde 10 gün süren grip semptomlarının bir katılımcıda 2 günde iyileştiği belirtilmiştir.
- Gerginliğin azaldığı ifade edilmiştir.
- Daha sakin ve daha az sinirli hissettiklerini ifade etmişlerdir.
- Uykuya dalma problemlerinin azaldığı, daha çabuk ve derin uykuya geçtikleri bildirilmiştir.
- Bağırsak problemlerinde düzelme olduğu raporlanmıştır.
- Genel olarak daha hafif hissettiklerini ifade etmişlerdir.

- Uyku apnesi olan katılımcı daha rahat uyuduğunu belirtmiştir.
- Uygulamanın ardından önceki baş ağrısının seans sonrası geçmediği belirtilmiştir.
- Bazı katılımcıların uygulama sonrası uykuda dalma ve uyanıklık halinde daha neşeli oldukları gözlemlenmiştir (cihaz bireyin toleransına göre ayarlanmıştır).

Çalışma sırasında 6 katılımcı, seanslar esnasında konuşma, yazma veya hareket etme gibi davranışlar sergilediği için 5. seansta çalışma koşullarına uymadıkları gerekçesiyle gruptan çıkarılmıştır. Bu bireyler cihazdan herhangi bir etki almadıklarını belirtmiştir.

Güncel uygulanan tedavi protokollerinin yalnız başına TN üzerinde etkili olmadıkları önceki çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak literatürdeki pek çok çalışmada, vagus sinir uyarımının bu hasta grubu üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceği bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda da vagus sinir uyarımı, katılımcıların çoğunda özellikle uyku kalitesi, duygusal denge ve bazı bağırsak fonksiyon şikayetlerde olumlu sonuçlar vermiştir.

Katılımcıların yöntemi kolaylıkla uygulayabilmiş olmaları ve genel memnuniyet düzeylerinin yüksek bulunması nedeniyle, vagus sinir uyarımı gelecekte güvenle kullanılacak bir yöntem olarak değerlendirilmektedir.

Araştırmanın limitasyonları;

- . Katılımcıların uygulama boyunca hareketsiz kalmaları istenmesi
- . Uygulamanın 20 dakika sürmesi
- . Çalışmanın zaman aralığı dar olması

KAYNAKÇA

- Abdel-Baset, A. M., Abdellatif, M. A., Ahmed, H. H. S., & Shaarawy, N. K. E. (2023). Pain neuroscience education versus transcutaneous vagal nerve stimulation in the management of patients with fibromyalgia. *Egyptian Rheumatology*, 45, 191–195.
- Akkurt, M. F. (2023). Fibromiyalji sendromu. *Sağlık & Bilim 2023 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon-I*, 89.
- Aktaş, S., & Ceyhan, Ö. (2023). Ölümcül ventriküler aritmilerin yönetimi ve hemşirelik bakımı. *ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 10(2), 54–65.
- AlShareef, S., & Newton, B. W. (2022). Accessory nerve injury. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. Transcutaneous auricular vagus nerve stimulation reduces pain and fatigue in patients with systemic lupus erythematosus: A randomised, double-blind, sham-controlled pilot trial. *Annals of the Rheumatic Diseases*, 80(2), 203–208. <https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-217872>
- Agarwal, S., Bedekar, N., Shyam, A., & Sancheti, P. (2024). Comparison between effects of instrument-assisted soft tissue mobilization and manual myofascial release on pain, range of motion and function in myofascial pain syndrome of upper trapezius - A randomized controlled trial. *Hong Kong physiotherapy journal : official publication of the Hong Kong Physiotherapy Association Limited = Wu li chih liao*, 44(1), 57–67. <https://doi.org/10.1142/S1013702524500069>
- Austelle, C. W., Cox, S. S., Wills, K. E., & Badran, B. W. (2024). Vagus nerve stimulation (VNS): Recent advances and future directions. *Clinical Autonomic Research*, 34(6), 529–547. <https://doi.org/10.1007/s10286-024-01065-w>
- Austelle, C. W., O’Leary, G. H., Thompson, S., Gruber, E., Kahn, A., Manett, A. J., Short, B., & Badran, B. W. (2023). Transcutaneous auricular vagus nerve stimulation attenuates early increases in heart rate associated with the cold pressor test. *Neuromodulation*. <https://doi.org/10.1016/j.neurom.2023.07.012>

- Austelle, C. W., Short, E. B., Roper, S., George, M. S., & Badran, B. W. (2022). A comprehensive review of vagus nerve stimulation for depression. *Neuromodulation: Technology at the Neural Interface*, 25(3), 309–315.
- Anwar, N., Li, S., Long, L., Zhou, L., Fan, M., Zhou, Y., Wang, S., & Yu, L. (2022). Combined effectiveness of extracorporeal radial shockwave therapy and ultrasound-guided trigger point injection of lidocaine in upper trapezius myofascial pain syndrome. *American journal of translational research*, 14(1), 182–196
- Badran, B. W., Huffman, S. M., Dancy, M., Austelle, C. W., Bikson, M., & Alexander, S. R. (2023). Motor activated auricular vagus nerve stimulation as a potential neuromodulation approach for post-stroke motor rehabilitation: A pilot study. *Neurorehabilitation and Neural Repair*, 37(6), 374–383.
- Bağcier, F. (2021). An overlooked issue in frozen shoulder: Myofascial trigger point. *Agri*, 33(4), 276–277. <https://doi.org/10.14744/agri.2020.48039>
- Barreto, F. S., et al. (2022). [Title not provided]. **European Spine Journal*. PMID: 35059860
- Bretherton, B., Atkinson, L., Murray, A., Clancy, J., Deuchars, S. A., & Deuchars, J. (2019). Effects of transcutaneous vagus nerve stimulation in individuals aged 55 years or above: Potential benefits of daily stimulation. *Aging*, 11(14), 4836–4857
- Benítez, P. A. (2022). Onabotulinumtoxin A for correcting trapezius muscle hypertrophy in Asian women. *Journal of Cosmetic Dermatology*, 21(6), 2677–2679.
- Bingölbali, Ö., Taşkaya, C., Alkan, H., & Altındağ, Ö. (2024). The effectiveness of deep tissue massage on pain, trigger point, disability, range of motion and quality of life in individuals with myofascial pain syndrome. *Somatosensory & Motor Research*, 41(1), 11–17. <https://doi.org/10.1080/08990220.2023.2165054>
- Bordoni, B., Sugumar, K., & Varacallo, M. (2023). Myofascial pain. In *StatPearls*. StatPearls Publishing.
- Bremner, J. D., Wittbrodt, M. T., Shah, A. J., Vaccarino, V., Gurel, N. Z., Inan, O. T., & Nye, J. A. (2021). Transcutaneous cervical vagal nerve stimulation in patients with posttraumatic stress disorder (PTSD): A pilot study of effects on PTSD symptoms

- and interleukin-6 response to stress. *Journal of Affective Disorders Reports*, 100190. <https://doi.org/10.1016/j.jadr.2021.100190>
- Buttagat, V., Kluayhomthong, S., & Areeudomwong, P. (2024). The beneficial effects of traditional Thai massage on young patients with latent myofascial trigger points in the wrist extensor muscles: A randomized controlled trial. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 40, 1201–1207. <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2023.04.024>
- Contreras, I., Navarro-Otano, J., Rodríguez-Pintó, I., Güemes, A., Alves, E., Rios-Garcés, R., Espinosa, G., Alejaldre, A., Beneyto, A., Ramkissoon, C. M., Vehi, J., & Cervera, R. (2023). Optimizing noninvasive vagus nerve stimulation for systemic lupus erythematosus: Protocol for a multicenter randomized controlled trial. *JMIR Research Protocols*, 12, e48387. <https://doi.org/10.2196/48387>
- Courties, A., Belle, M., Senay, S., Cambon-Binder, A., Sautet, A., Chédotal, A., & Berenbaum, F. (2020). Clearing method for 3-dimensional immunofluorescence of osteoarthritic subchondral human bone reveals peripheral cholinergic nerves. *Scientific Reports*, 10, 8852. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-65873-6>
- Çağlar, E. Ç. (2023). Fibromiyalji hastalarında akuatik egzersiz ve klasik masajın ağrı eşiği, fonksiyonellik, denge ve yaşam kalitesi üzerine etkisi.
- Çakal, E. (2022). Uykunun metabolik modülasyona etkisi. *Türk Diyabet Yıllığı 2022-2023*, 65.
- Davidson, B., Bhattacharya, A., Sarica, C., Darmani, G., Raies, N., Chen, R., & Lozano, A. M. (2024). Neuromodulation techniques - From non-invasive brain stimulation to deep brain stimulation. *Neurotherapeutics : the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics*, 21(3), e00330. <https://doi.org/10.1016/j.neurot.2024.e00330>
- Datta, P., Gungor, N. Z., & Collins, J. E. (2020). Vagus nerve stimulation with tachycardia detection provides additional seizure reduction compared to traditional vagus nerve stimulation. *Epilepsy & Behavior*, 111, 107280.
- de la Barra Ortiz, H. A., Arias, M., & Liebano, R. E. (2024). A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials on the effectiveness of high-intensity

- laser therapy in the management of neck pain. *Lasers in Medical Science*, 39(1), 124.
<https://doi.org/10.1007/s10103-024-04069-0>
- Demirer, H. M., Alptekin, H. K., & Erğün Keşli, E. (2024). Primer dismenore’li bir genç yetişkinde transkütanöz auriküler vagus sinir stimülasyonunun etkileri: Bir olgu sunumu. *IGUSABDER*, 1314–1322.
- Dibué, M., Greco, T., & Wiebe, S. (2021). Vagus nerve stimulation in patients with Lennox-Gastaut syndrome: A meta-analysis. *Acta Neurologica Scandinavica*, 143(5), 497–508.
- Divani, A. A., Salazar, P., Ikram, H. A., Taylor, E., Wilson, C. M., Yang, Y., Mahmoudi, J., Seletska, A., SantaCruz, K. S., Torbey, M. T., Liebler, E. J., Bragina, O. A., Morton, R. A., & Bragin, D. E. (2023). Non-invasive vagus nerve stimulation improves brain lesion volume and neurobehavioral outcomes in a rat model of traumatic brain injury. *Journal of Neurotrauma*, 40(13–14), 1481–1494.
<https://doi.org/10.1089/neu.2022.0153>
- Ekingen, A. (2022). Farklı meslek gruplarında çalışan kadınlar arasında ağrı şikayeti ve ağrı şiddeti algı düzeylerinin ölçülmesi. *Social Mentality and Researcher Thinkers Journal (SMART Journal)*, 4(14), 1230–1235.
- Ercan, M., & Ertekin, A. (2024). The effect of simultaneous administration of occipital nerve block and cervical myofascial trigger point injection (MTrPI) on headache parameters in chronic migraine patients. *Irish Journal of Medical Science*, 193(4), 2001–2009. <https://doi.org/10.1007/s11845-024-03628-2>
- ERGÜN, A. C., KÖK, S., & ÖZTÜRK, S. (2021). Vagal Sinir Stimülasyonu: Cerrahi Teknik ve Komplikasyonlar. *Türk Nöroşir Derg*, 31(3), 368-373.
- Ellis, S., Brassett, C., Glibbery, N., Cheema, J., & Madenlidou, S. (2023). The spinal accessory nerve and its entry point into the posterior triangle of the neck. *Folia Morphologica (Warsz)*, 82(2), 256–260.
- Gallego-Sendarrubias, G. M., Rodríguez-Sanz, D., Calvo-Lobo, C., & Martín-Casas, P. (2020). Efficacy of dry needling as an adjunct to manual therapy for patients with chronic mechanical neck pain: A randomised clinical trial. *Acupuncture in Medicine*, acupmed-2018-011682. <https://doi.org/10.1097/AJP.000.00000006348>

- Galasso, A., Urits, I., An, D., Nguyen, D., Borchart, M., Yazdi, C., Kaye, A. D., & Viswanath, O. (2020). A comprehensive review of the treatment and management of myofascial pain syndrome. *Current Pain and Headache Reports*, 24(8), 43.
- Garcia, A. R., Thompson, H. J., & Kim, H. (2024). Non-invasive vagus nerve stimulation in myofascial pain: A randomized clinical trial. *Pain Management Nursing*, 25(1), 14–22.
- Gazbare, P., Rathi, M., & Channe, D. (2023). Effect of myofascial cupping vs integrated neuromuscular inhibition techniques on pain and neck movement in individuals with latent trigger point in trapezius. *Hong Kong physiotherapy journal : official publication of the Hong Kong Physiotherapy Association Limited = Wu li chih liao*, 43(1), 73–80. <https://doi.org/10.1142/S1013702523500117>
- Gerçek, H. (2025). Boyun ağrısında kullanılan fizyoterapi ölçeklerine işlevselik, yetiyitimi ve sağlığın uluslararası sınıflandırma sistemi çerçevesinden genel bir bakış. *TOGÜ Sağlık Bilimleri Dergisi*, 4(3), 374–383.
- Gouveia, F. V., Warsi, N. M., Suresh, H., Matin, R., & Ibrahim, G. M. (2024). Neurostimulation treatments for epilepsy: Deep brain stimulation, responsive neurostimulation and vagus nerve stimulation. *Neurotherapeutics*, 21(3), e00308. <https://doi.org/10.1016/j.neurot.2023.e00308>
- Gürler, F., et al. (2019). Sternokleidomastoid ve trapez kaslarındaki miyofasiyal tetik noktalardan kaynaklanan "dizziness" ta kinezyolojik bantlamanın etkinliği.
- Güçlüer, E. Ö., Ural, İ. H., Özden, A. V., Alptekin, H. K., & Hatık, S. H. (2024). Effects of Auricular Vagus Nerve Stimulation on Cardio-Respiratory Functions After Aerobic Exercise. *International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences*, 7(3), 494-501
- Hammi, C., Schroeder, J. D., & Yeung, B. (2023). Trigger point injection. In StatPearls. StatPearls Publishing.
- Hartley, S., Bao, G., Zagdoun, M., Chevallier, S., Lofaso, F., Leotard, A., & Azabou, E. (2023). Noninvasive vagus nerve stimulation: A new therapeutic approach for pharmaco-resistant restless legs syndrome. *Neuromodulation: Technology at the Neural Interface*, 26(3), 629–637.

- Henderson, Z. J., Bohunicky, S., Rochon, J., Dacanay, M., & Scribbans, T. D. (2021). Muscle activation in specific regions of the trapezius during modified Kendall manual muscle tests. *Journal of Athletic Training*, 56(10), 1078–1085.
- Henson, J. (2023). Chronic pain syndromes: Myofascial pain syndrome. *FP Essentials*, 533, 16–20.
- Jelinek, M., Lipkova, J., & Duris, K. (2024). Vagus nerve stimulation as immunomodulatory therapy for stroke: A comprehensive review. *Experimental Neurology*, 372, 114628.
- Karagül, S., & Saime, A. (2024). Comparison the efficacy of dry needling and ischemic compression methods in miyofascial pain syndrome: A randomized trial. *Georgian Medical News*, (346), 27–32.
- Karamanlioglu, D. S., Geler Kulcu, D., Ozturk, G., Akpınar, P., Unlu Ozkan, F., & Aktas, I. (2021). Effectiveness of pregabalin treatment for trigger points in patients with comorbid myofascial pain syndrome and fibromyalgia syndrome: A randomized controlled trial. *Somatosensory & Motor Research*, 38(4), 327–332. <https://doi.org/10.1080/08990220.2021.1977265>
- Kılınç, S. (2022). Servikal miyofasiyal ağrı sendromlu hastalarda servikal spinal lordozun kuru iğneleme uygulamasının etkinliği üzerindeki etkisinin araştırılması. *Journal of Physical Medicine & Rehabilitation Sciences*, 25.
- Kim, A. Y., Marduy, A., de Melo, P. S., Gianlorenco, A. C., Kim, C. K., Choi, H., Song, J. J., & Fregni, F. (2022). Safety of transcutaneous auricular vagus nerve 50 stimulation (taVNS): A systematic review and meta-analysis. *Scientific Reports*, 12(1), 22055. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-25864-1>
- Kressel, A. M., et al. (2020). Identification of a brainstem locus that inhibits tumor necrosis factor. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(47), 29803–29810.
- Kutlu, N., et al. (2020). The impact of auricular vagus nerve stimulation on pain and life quality in patients with fibromyalgia syndrome. *BioMed Research International*, 2020, 8656218.

- Lam, C., Francio, V. T., Gustafson, K., Carroll, M., York, A., & Chadwick, A. L. (2024). Myofascial pain - A major player in musculoskeletal pain. *Best Practice & Research Clinical Rheumatology*, 38(1), 101944. <https://doi.org/10.1016/j.berh.2024.101944>
- Lara-Palomo, I. C., Gil-Martínez, E., Antequera-Soler, E., Castro-Sánchez, A. M., Fernández-Sánchez, M., & García-López, H. (2022). Electrical dry needling versus conventional physiotherapy in the treatment of active and latent myofascial trigger points in patients with nonspecific chronic low back pain. *Trials*, 23(1), 238. <https://doi.org/10.1186/s13063-022-06179-y>
- Li, S., et al. (2022). Comparative effectiveness of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation vs citalopram for major depressive disorder: A randomized trial. *Neuromodulation*, 25(3), 450–460.
- Li, X., Lin, Y., He, P., & Wang, Q. (2024). Efficacy and safety of low-intensity ultrasound therapy for myofascial pain syndrome: A systematic review and meta-analysis. *BMC Musculoskeletal Disorders*, 25(1), 1059. <https://doi.org/10.1186/s12891-024-08174-7>
- Liu, T. T., Morais, A., Takizawa, T., Mulder, I., Simon, B. J., Chen, S. P., & Wang, S. J. (2022). Efficacy profile of noninvasive vagus nerve stimulation on cortical 57.spreading depression susceptibility and the tissue response in a rat model. *The Journal of Headache and Pain*, 23(1), 12.
- Lu, W., Li, J., Tian, Y., & Lu, X. (2022). Effect of ischemic compression on myofascial pain syndrome: A systematic review and meta-analysis. *Chiropractic & Manual Therapies*, 30(1), 34. <https://doi.org/10.1186/s12998-022-00441-5>
- Navarro-Santana, M. J., Sanchez-Infante, J., Fernández-de-Las-Peñas, C., Cleland, J. A., & Plaza-Manzano, G. (2020). Effectiveness of dry needling for myofascial trigger points associated with neck pain symptoms: An updated systematic review and meta-analysis. *Journal of Clinical Medicine*, 9(10), 3300. <https://doi.org/10.3390/jcm9103300>
- Molero-Chamizo, A., Nitsche, M. A., Bolz, A., Andújar Barroso, R. T., Alameda Bailén, J. R., García Palomeque, J. C., & Rivera-Urbina, G. N. (2022). Non-Invasive Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation for the Treatment of Fibromyalgia

- Symptoms: A Study Protocol. *Brain sciences*, 12(1), 95.
<https://doi.org/10.3390/brainsci120100>
- OuriEFF, J., Scheckel, B., & Agarwal, A. (2023). Anatomy, back, trapezius. In StatPearls. StatPearls Publishing.
- Özden, A. V., Çınar, O. Y., Çorbacı, T., Su, D. B., Uzer, K., & Alptekin, H. K. (2021). Auriküler vagus sinir uyarımının kişiselleştirilmesi ve optimizasyonu. *JAIHS*, 1(3), 6–10.
- Pektaş, Ö. S. (2024). Servikal diskopatili hastalarda denge eğitiminin denge, ağrı ve kinezyofobi üzerine etkisi [Master's thesis, Hasan Kalyoncu Üniversitesi].
- Procópio Pinheiro, R., Gaubeur, M. A., Itezerote, A. M., Saleh, S. O., Hojaij, F., Andrade, M., Jacomo, A. L., & Akamatsu, F. E. (2020). Anatomical study of the innervation of the masseter muscle and its correlation with myofascial trigger points. *Journal of Pain Research*, 13, 3217–3226. <https://doi.org/10.2147/JPR.S265717>
- Pu, L., et al. (2023). Projected global trends in ischemic stroke incidence, deaths and disability-adjusted life years from 2020 to 2030. *Stroke*, 54(5), 1330–1339.
- Ramkisson, C. M., Güemes, A., & Vehi, J. (2021). Overview of therapeutic applications of non-invasive vagus nerve stimulation: A motivation for novel treatments for systemic lupus erythematosus. *Bioelectronic Medicine*, 7(1), 8. <https://doi.org/10.1186/s42234-021-00069-5>
- Rawat, J. K., Roy, S., Singh, M., Guatam, S., Yadav, R. K., Ansari, M. N., & Saeedan, A. S. (2019). Transcutaneous vagus nerve stimulation regulates the cholinergic anti-inflammatory pathway to counteract 1,2-dimethylhydrazine induced colon carcinogenesis in Albino Wistar rats. *Frontiers in Pharmacology*, 10, 353.
- Song, D., Li, P., Wang, Y., & Cao, J. (2023). Noninvasive vagus nerve stimulation for migraine: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Frontiers in Neurology*, 14, 1190062. <https://doi.org/10.3389/fneur.2023.1190062>
- Sadeghnia, M., Kajbafvala, M., & Shadmehr, A. (2025). The effect of friction massage on pain intensity, PPT, and ROM in individuals with myofascial trigger points: A systematic review. *BMC Musculoskeletal Disorders*, 26(1), 250. <https://doi.org/10.1186/s12891-025-08372-x>

- Scaturro, D., Migliorino, D., Lauricella, L., Quartararo, F., Calabrese, N., Tomasello, S., Vecchio, M., & Letizia Mauro, G. (2024). Extracorporeal shockwave treatment vs. mesotherapy in the treatment of myofascial syndromes: A clinical trial. *Frontiers in Medicine*, 11, 1388922. <https://doi.org/10.3389/fmed.2024.1388922>
- Selçuk, E. B., & Özerol, B. G. (2023). Birinci basamakta miyofasiyal ağrı sendromu yönetimi. *Türkiye Klinikleri Family Medicine-Special Topics*, 14(4), 59–62.
- Shao, P., Li, H., Jiang, J., Guan, Y., Chen, X., & Wang, Y. (2023). Role of vagus nerve stimulation in the treatment of chronic pain. *Neuroimmunomodulation*, 30(1), 167–183. <https://doi.org/10.1159/000531626>
- Siracusa, R., Paola, R. D., Cuzzocrea, S., & Impellizzeri, D. (2021). Fibromyalgia: Pathogenesis, mechanisms, diagnosis and treatment options update. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(8), 3891.
- Tao, X., Lee, M. S., Donnelly, C. R., & Ji, R. R. (2020). Neuromodulation, specialized pro-resolving mediators, and resolution of pain. *Neurotherapeutics*, 17(4), 1596–1610.
- Timurtaş, E., Avcı, E. E., Ayberk, B., Demirbüken, İ., et al. (2022). Covid-19 pandemisi sırasında üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite, depresyon, stres, uyku ve yaşam kalitesi düzeylerinin incelenmesi. *Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi*, 10(1), 17–<https://doi.org/10.30720/ered.1039882>
- Thompson, S. L., O'Leary, G. H., Austelle, C. W., Gruber, E., Kahn, A. T., Manett, A. J., Short, B., & Badran, B. W. (2021). A Review of Parameter Settings for Invasive and Non-invasive Vagus Nerve Stimulation (VNS) Applied in Neurological and Psychiatric Disorders. *Frontiers in neuroscience*, 15, 709436. <https://doi.org/10.3389/fnins.2021.709436>
- Taha, A. M., Elrosasy, A., Mohamed, A. S., Mohamed, A. E., Bani-Salameh, A., Siddiq, A., Cadri, S., Elshahat, A., Abdelmonteser, A. A., & Abouelmagd, M. E. (2024). Effects of Non-invasive Vagus Nerve Stimulation on Inflammatory Markers in COVID-19 Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Cureus*, 16(10), e70613. <https://doi.org/10.7759/cureus.70613>

- Tüfekçi, B. (2024). Alt üriner sistem semptomları olan diabetes mellitus tanılı kadınlarda aerobik egzersizin mesane fonksiyonları ve üriner sistem semptomları üzerine etkisi.
- Ünal, S., Karagözoğlu Coşkunsu, D., Hatık, S. H., & Özden, A. V. (2022). Short-term effectiveness of auricular vagus nerve stimulation in patients with myofascial pain syndrome. *European Research Journal*, 8(5), 573–582. <https://doi.org/10.18621/eurj.1005161>
- Urits, I., Charipova, K., Gress, K., Schaaf, A. L., Gupta, S., & Viswanath, O. (2020). Treatment and management of myofascial pain syndrome. *Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology*, 34(3), 427–448.
- Wang, J. Y., Zhang, Y., Chen, Y., Wang, Y., Li, S. Y., Wang, Y. F., & Zhang, Z. (2021). Mechanisms underlying antidepressant effect of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation on CUMS model rats based on hippocampal $\alpha 7nAChR/NF-\kappa B$ signal pathway. *Journal of Neuroinflammation*, 18(1), 291.
- Wu, Z., et al. (2023). Chronic vagus nerve stimulation in patients with heart failure: Challenge or failed translation? *Frontiers in Cardiovascular Medicine*, 10, 1052471.
- Yıldız, R., & Özden, A. V. (2024). The effects of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation on nerve conduction velocity, grip strength, pain, and upper extremity functionality in individuals with carpal tunnel syndrome. *Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi*, 35(1), 123–130. <https://doi.org/10.21653/tjpr.1324406>
- Yılmaz, E. (2021). Miyofasiyal ağrı sendromunda tetik nokta enjeksiyonu ile tetik nokta enjeksiyonu beraberinde kinezyo bantlamının etkinliğinin karşılaştırılması. *Bozok Tıp Dergisi*, 11(1), 13–21.
- Yildiz, A., Mustafaoglu, R., Dincer, S., Gozubuyuk, O. B., & Metin, G. (2022). Comparison of the effects of kinesio taping versus dry needling on pain intensity, shoulder range of motion, and upper limb function in patients with myofascial pain syndrome in the trapezius muscle: A randomized controlled trial. *Medical Bulletin of Haseki*, 60(5), 398–405. <https://doi.org/10.4274/haseki.galenos.2022.8467>
- Yu, C., Wang, Y., Yu, W., Xiang, J., et al. (2024). Comparative effectiveness of noninvasive therapeutic interventions for myofascial pain syndrome: A network

- meta-analysis of randomized controlled trials. *International Journal of Surgery*, 110(2), 1099–1112.
- Yuan, H., Silberstein, S. D., & Mian, A. (2023). Noninvasive vagus nerve stimulation for the treatment of primary headache disorders. *CNS Drugs*, 37(2), 123–132.
- Yüce, E., & Şener, I. (2020). Miyofasiyal ağrılı hastalarda botulinum toksin-A enjeksiyonunun yaşam kalitesi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 11(3), 322–329.
- Zhang, R., Wen, S. Y., Zhan, H. S., Lin, X., et al. (2023). Acupuncture for lumbar myofascial pain syndrome: Systematic review and meta-analysis. *Zhongguo Zhen Jiu*, 43(11), 1324–1332.
- Zhang, Y., Liu, J., Li, H., Yan, Z., Liu, X., Cao, J., & Park, J. (2019). Transcutaneous auricular vagus nerve stimulation at 1 Hz modulates locus coeruleus activity and resting state functional connectivity in patients with migraine: An fMRI study. *NeuroImage: Clinical*, 24, 101971.
- Ziaefar, M., Arab, A. M., Mosallanezhad, Z., & Nourbakhsh, M. R. (2019). Dry needling versus trigger point compression of the upper trapezius: A randomized clinical trial with two-week and three-month follow-up. *Journal of Manual & Manipulative Therapy*, 27(3), 152–161. <https://doi.org/10.1080/10669817.2018.1530421>
- Zhou, Y., Lu, J., Liu, L., & Wang, H. W. (2023). Is exercise rehabilitation an effective adjuvant to clinical treatment for myofascial trigger points? A systematic review and meta-analysis. *Journal of Pain Research*, 16, 245–256. <https://doi.org/10.2147/JPR.S390386>

EKLER

EK A, Etik Kurulu Onay Formu

www.uskudar.edu.tr

T.C.
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
GİRİŞİMSEL OLMAYAN ARAŞTIRMALAR
ETİK KURULU BAŞKANLIĞI

SAYI: 61351342/020-667

KONU:ARALIK 2024-16 No.lu Dosyanın Onay Yazısı

31/12/2024

Sayın; Prof.Dr.Hasan Kerem ALPTEKİN
(Shahla Hassanilar ANSAROUDİ)

Üsküdar Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulunun 27/11/2024 tarihinde yapılan 11 No.lu toplantısında onay alan "**Trapezius Kası Tetik Noktası Olan Hastalarda Vagus Sinir Uyarımı Etkisi**" adlı araştırma projenizde yapmış olduğunuz araştırma ekleme ve kurum ekleme revizyonun 29/12/2024 tarihinde yapılan 12 No.lu toplantısında etik açıdan uygun olduğuna karar verilmiştir.

Bilgilerinize rica ederim.

Prof. Dr. Cümhur TAŞ
Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik
Kurulu Başkanı

01.FP.075 Revizyon No: 015.02.2021

EK B,Dünya Sağlık Örgütü-5 İyilik Durumu İndeksi (6) WHO-5

Psychiatric Research Unit
WHO Collaborating Centre in Mental Health

Maj 1999 pb/ssk/gba

Türkçe geçerlilik:

Erhan Eser: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Manisa / Türkiye

WHO (Beş) İyilik Durumu İndeksi (1998 sürümü)

Aşağıdaki beş tanımlamadan her biri için, son iki hafta süresince kendinizi nasıl hissettiğinize en yakın olan yanıtı veriniz. Daha büyük sayıların daha iyi bir iyilik hali anlamına geldiğine dikkat ediniz.

Örnek: Son iki hafta süresince geçen sürenin yarısından çoğunda neşeli ve keyifli hissettiyseniz, sağ üst köşesinde 3 sayısı olan kutucuğu işaretleyin.

	<i>Son iki hafta boyunca</i>	Her zaman	Çoğu zaman	Geçen zamanın yarısından çoğunda	Geçen zamanın yarısından daha azında	Bazen	Hiçbir zaman
1	Kendimi neşeli ve keyifli hissettim	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
2	Kendimi sakin ve gevşemiş hissettim	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
3	Kendimi aktif ve dinç hissettim	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
4	Sabahları kendimi taze ve dinlenmiş hissederek uyandım	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
5	Günlük yaşantım beni ilgilendiren şeylerle dolu	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0

Puanlama:

Ham puan, beş cevaba ait sayılar toplanarak hesaplanır. Ham puan, 0 ile 25 aralığındadır. 0 olası en kötü, 25 ise olası en iyi yaşam kalitesini temsil eder.

0 ile 100 aralığında bir yüzde puanı elde etmek için ham puan 4 ile çarpılır. Yüzde 0 olası en kötü yaşam kalitesini gösterirken, % 100 ise olası en iyi yaşam kalitesini temsil eder.

© Psychiatric Research Unit, WHO Collaborating Center for Mental Health, Frederiksberg General Hospital, DK-3400 Hillerød

EK C,Kopenhag Boyun Fonksiyonel Özürlülük Skalası

Kopenhag Boyun Fonksiyonel Özürlülük Skalası*

Adı Soyadı:

Olgu No:

Tarih:

1. Geceleri boyun ağrınız olmaksızın rahat uyuyabiliyor musunuz?
 Evet Ara sıra Hayır
2. Boyun ağrısı çekmeden günlük aktivitelerinizi eksiksiz yapabiliyor musunuz?
 Evet Ara sıra Hayır
3. Günlük işlerinizi başkalarının yardımı olmadan yapabiliyor musunuz?
 Evet Ara sıra Hayır
4. Sabahları normalden çok fazla zaman harcamadan giyinebiliyor musunuz?
 Evet Ara sıra Hayır
5. Boyun ağrısı olmadan lavaboya eğilip dişlerinizi fırçalayabiliyor musunuz?
 Evet Ara sıra Hayır
6. Boyun ağrısından dolayı daha çok evde zaman geçiriyor musunuz?
 Evet Ara sıra Hayır
7. Boyun ağrısından dolayı 2-4 kg'lık eşyaları kaldırmaktan çekiniyor musunuz?
 Evet Ara sıra Hayır
8. Boyun ağrısından dolayı okuma alışkanlığınız azaldı mı?
 Evet Ara sıra Hayır
9. Boynunuz ağrıdığı anda başınızda ağrıyor mu?
 Evet Ara sıra Hayır
10. Boyun ağrısından dolayı konsantrasyonunuzun azaldığını hissediyor musunuz?
 Evet Ara sıra Hayır
11. Boyun ağrısı boş zamanlarınızı değerlendirmenizi engelliyor mu?
 Evet Ara sıra Hayır
12. Boyun ağrısından dolayı yatakta daha uzun süre mi kalıyorsunuz?
 Evet Ara sıra Hayır
13. Boyun ağrısının ailenizle olan duygusal ilişkinizi etkilediğini düşünüyor musunuz?
 Evet Ara sıra Hayır
14. Geçtiğimiz iki hafta boyunca boyun ağrısından dolayı diğer insanlarla olan sosyal ilişkilerinizi bitirmek zorunda kaldınız mı?
 Evet Ara sıra Hayır
15. Boyun ağrınızın geleceğinizi etkileyeceğini düşünüyor musunuz?
 Evet Ara sıra Hayır

*. Yapalı G, Günel MK, Karahan S, The Cross-Cultural Adaptation, Reliability and Validity of The Copenhagen Neck Functional Disability Scale in Patients with Chronic Neck Pain. Turkish Version Study, SPINE Volume 37, Number 11, pp. E678-E682, 2012. DOI: 10.1097/BRS.0b013e31824b549c

** Puanlama: 1.-5. sorular "Evet" =0, "Ara sıra"=1 "Hayır"=2 6.-15. sorular "Evet" =2, "Ara sıra"=1 "Hayır"=0 Toplam Puan: 0 Puan = Minimal özur, özur yok 30 Puan = Maximal özur 1. ve 5. sorular ağrı şiddetini, 2,3,4,5,6,7,8,9,10. sorular günlük aktivitelerdeki özürlülüğü, 6,9,11,13 ve 14. sosyal etkileşim ve rekreasyonel aktivitelerdeki etkilenimi 15. soru kişinin boyun ağrısı ile ilgili gelecekteki algısını değerlendirir.

EK D,Olgu Rapor Formu

OLGU RAPOR FORMU

Adı Soyadı:	
Doğum Tarihi:	
İletişim Bilgileri:	
Cinsiyet:	
Boy (cm):	
Kilo (kg):	
Medeni Durumunuz:	
Eğitim Durumunuz:	
Meslek:	
Sportif Aktivite (Gün/Hafta):	
Sigara Kullanımı:	
Alkol Kullanımı:	
Alerji/Düzenli Kullanılan İlaç(varsa):	
Ameliyat:	
Diğer;	

EK E,Hasta Takip Formu

 BAU	FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ÜNİTESİ HASTA TAKİP FORMU	Sayfa No
---	---	----------

Olgu No	ADI SOYADI	BAŞLAMA TARİHİ	TETİK NOKTA SAYISI	ALGOMETRE ölçümü	VAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

EK F,Bilgilendirme Gönüllü Formu

KATILIMCILAR İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLÜ OLUR FORMU

Sizi,Üsküdar Üniversitesi Etik Kurulundan 29/11/2024 tarih, 61351342/020-635 sayı ile izin alınan ve Shahla Hassanilar Ansarouri tarafından yürütülen, Terapezius kasında Tetik noktası olan hastalarda vagus sinir uyarımı ve tetik nokta masajının etkisini Karşılaştırmak,başlıklı araştırmaya davet ediyoruz. Bu çalışmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır.çalışmaya katılmama Ve ya katıldıktan sonra her hangi bir anda çalışmadan çıkma hakkına sahiptir. Bu çalışma katılmanız için sizden herhangi bir ücret istenmeyecektir. Çalışmaya katıldığımız için size bir ödeme yapılmayacaktır. Çalışmadan elde edilecek bilgiler tamamen araştırma amacı ile kullanacak olup kişisel bilgileriniz gizli tutulacaktır.

Araştırmanın amacı	Bu çalışmanın amacı: Terapezius kasındaTetik noktası olan hastalarda vagus sinir uyarımı ve tetik nokta masajının etkisini karşılaştırmak
Araştırmanın öngörülen süresi (başlama ve bitiş tarihi)	Etik kurulu onay alındıktan sonra 3 ay
Araştırmaya katılması beklenen katılımcı/Gönüllü sayısı	90
Araştırmanın yapılabacağı yer	BEYKENT UNİVERSİTESİ HASTANESİ
Görüntü ve ya ses kaydı alınacak mı?	Evet ---- Hayır -*--
Ad ve soyad	
İmza	